

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA INCLUSIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL"

CONEXUS GLOBAL

Francisco J. Serrano E.

ESC. SEC. PEDRO PABLO SÁNCHEZ

Investigador: Francisco J. Serrano E.
francisco.serrano4@meduca.edu.pa

Adulto coordinador: Mitzy M. Marín M.
mitzy.marin@meduca.edu.pa

Mentor científico: Edmanuel Cruz
edmanuel.cruz@utp.ac.pa

Asesor científico: Yonathan N. González S.
yonathan.gonzalez6@meduca.edu.pa

TABLA GENERAL DE CONTENIDO

TÍTULO DE CADA SECCIÓN	PÁGINA
Resumen	01
Pregunta de investigación	02
Marco teórico, conceptual y temático	03 - 32
Antecedentes y planteamiento del problema	33 - 42
Objetivo General	43
Objetivos específicos	43
Formulación de la hipótesis y definición de las variables	44
Metodología	45 - 76
Cronograma	77 - 78
Discusión, análisis, interpretación y aplicación de los resultados	79 - 84
Conclusiones y recomendaciones	85 - 88
Referencias bibliográficas	89 - 96
Anexos	97 - 124

TABLA DE ILUSTRACIÓN

TÍTULO DE ILUSTRACIÓN	NÚMERO DE ILUSTRACIÓN	PÁGINA
Anteojos desarrollados en España como EyeSynth.	#1	03
Aplicación con Inteligencia Artificial para personas con poca visión.	#2	03
Lentes con Inteligencia Artificial desarrolladas en la Universidad de EAE.	#3	04
Empresa Envision diseña gafas con Inteligencia Artificial.	#4	04
Universidad Nacional Autónoma de México explica el paso a paso de lo que los lentes pueden realizar.	#5	05
Estructura del Interfaz del programa del Braille Electrónico.	#6	06
Impresora braille de bajo costo con componentes reciclados.	#7	06
Proyecto MOVIDIS	#8	15
Persona con discapacidad visual	#9	16
Representación gráfica de las instituciones y leyes relacionadas a discapacidad visual en Panamá y el mundo	#10	19
Leyes relacionadas a la discapacidad visual en Panamá	#11	20
Estructura y organización de la República de Panamá en relación con discapacidad	#12	21

TABLA DE ILUSTRACIÓN

TÍTULO DE ILUSTRACIÓN	NÚMERO DE ILUSTRACIÓN	PÁGINA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	#13	23
Objetivo de Desarrollo Sostenible #3	#14	24
Objetivo de Desarrollo Sostenible #4	#15	25
Objetivo de Desarrollo Sostenible #8	#16	27
Objetivo de Desarrollo Sostenible #10	#17	28
Objetivo de Desarrollo Sostenible #11	#18	29
Objetivo de Desarrollo Sostenible #17	#19	31
Ejes centrales de concepto de discapacidad	#20	33
Diagrama propuesto a seguir para la metodología llevada a cabo en el proyecto	#21	45
Diagrama del diseño y construcción de la impresora	#22	46
Diseño 3D del prototipo (Impresora)	#23	47
Fase de simulación	#24	53
Aplicaciones que podemos utilizar en la programación	#25	53
Herramientas que se interconectan	#26	54
Herramientas que se interconectan	#27	55
Proceso de creación de una aplicación	#28	56
A la izquierda se observa el funcionamiento de los servomotores y a la derecha la aplicación en el celular que envía la orden de la letra a imprimir	#29	57

TABLA DE ILUSTRACIÓN

TÍTULO DE ILUSTRACIÓN	NÚMERO DE ILUSTRACIÓN	PÁGINA
Desarrollo del software en Mit App Inventor para la impresora Braille	#30	58
Fase de armado	#31	59
Fase de armado	#32	59
Fase de armado	#33	59
Pasos que seguir en la impresión	#34	61
Diagrama del diseño y construcción de los lentes	#35	63
Diseño de lentes en 3D	#36	64
Lentes utilizados para la creación del prototipo #2	#37	64
Plataformas gratis de imágenes	#38	66
Pasos para entrenar la IA	#39	67 - 68
Entrenamiento de la IA en tres subcategorías	#40	69
Ejemplo de imágenes que reconoce la IA	#41	69 - 70
Integración de componentes para los lentes	#42	72
Identificación de objetos con IA	#43	72
Pasos de integración de los lentes, la impresora y sus aplicaciones	#44	74 - 76
Línea de tiempo con las etapas de manera general del proyecto	#45	77

TABLA DE ILUSTRACIÓN

TÍTULO DE ILUSTRACIÓN	NÚMERO ILUSTRACIÓN	DE	PÁGINA
Estrategias que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad visual	#46		79
La línea de tiempo que muestra el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos del proyecto	#47		80
Impresión en Braille en papel blanco normal	#48		81
Impresión en Braille con papel tipo cartulina. La frase que se muestra fue la impresa en la cartulina	#49		82
Comparación entre la impresión con papel blanco y tipo cartulina	#50		82
Diagrama sobre la mejor opción de enseñar la Inteligencia Artificial	#51		83
Foda sobre el proyecto Conexus Global	#52		84
Configuración de la rueda dentada como pieza clave en la punsación de las palabras en la impresora	#53		87
Impresora Braille. Se observa de izquierda a derecha el proceso de desarrollo de la impresora	#54		97
Persona normal realizando pruebas al prototipo de los lentes	#55		97
Desarrollo del software en App Inventor para el celular	#56		98
Programación con Arduino IDE para la impresora	#57		99 - 119
Programación con Scratch para los lentes	#58		122 - 124

TABLA DE CUADROS

TÍTULO DEL CUADRO	NÚMERO DE CUADRO	PÁGINA
Empresas dedicadas a vender productos y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad visual.	#1	07 - 12
Ejemplo de dispositivos creados para ayudar a personas con discapacidad visual	#2	13 - 14
Metas e indicadores de la ODS #3	#3	24
Metas e indicadores de la ODS #4	#4	25
Metas e indicadores de la ODS #4	#5	26
Metas e indicadores de la ODS #8	#6	27
Metas e indicadores de la ODS #10	#7	28
Metas e indicadores de la ODS #11	#8	29
Metas e indicadores de la ODS #11	#9	30
Metas e indicadores de la ODS #17	#10	31
Marco Legal Internacional sobre discapacidad	#11	37
Marco Legal Nacional sobre discapacidad	#12	38 - 41

TABLA DE CUADROS

TÍTULO DEL CUADRO	NÚMERO DE CUADRO	PÁGINA
Diseño de piezas de la impresora	#13	49
Componentes para la impresora	#14	50 - 52
Componentes para lentes	#15	65 - 66
Cronograma de actividades del proyecto	#16	78
Cuadro sobre Organización del Código para la Impresora	#17	87
Cuadro sobre Ajuste del Tiempo de Reacción de la IA para los Lentes	#18	88

TABLA DE DIAGRAMA

TÍTULO DEL DIAGRAMA	NÚMERO DEL DIAGRAMA	PÁGINA
Diagrama de flujo del funcionamiento de la impresora	#1	62
Diagrama de flujo del funcionamiento de los lentes	#2	73

RESUMEN

En este informe se presenta el diseño y construcción de herramientas de apoyo a personas con ceguera o discapacidad visual. El objetivo de las herramientas son de mejorar la comunicación entre personas con discapacidad visual y personas sin esta condición, conocer el lenguaje braille y promover la inclusión social a través del uso de herramientas tecnológicas, propiciando un medio que permita superar las limitaciones que una persona con discapacidad visual presenta con su entorno y las personas que lo rodean.

Este proyecto tiene como finalidad diseñar y construir dos prototipos:

1- Una **impresora braille** con la cual se busca traducir textos entre idiomas que usen nuestro alfabeto en braille, es importante destacar que por su arquitectura es capaz de imprimir en cualquier idioma que utilice nuestro alfabeto excepto (francés y portugués).

2- Adicionalmente, unos **lentes** cuyo objetivo es que reconozcan el sistema de escritura braille y pasarlo a texto. Los lentes envían una señal a la impresora para imprimir información que el usuario necesite en el momento. Los lentes podrán, a través de MIT App inventor e inteligencia artificial, reconocer objetos a su alrededor y enviar mensaje de voz a través del celular para que la persona con discapacidad visual esquivе los obstáculos a su paso.

Lo que buscamos es crear prototipos viables que establezcan las bases para que empresas o inversores interesados en estas tecnologías puedan llevarlo a un siguiente nivel de producción en masa, distribución y venta al detal. Para difundir nuestro proyecto hemos participado de un encuentro regional Scratch Day en la Provincia de Panamá Oeste y de la presentación en la Radio Estéreo Oeste de nuestro proyecto. Con el fin, que personas interesadas conozcan del mismo y se puedan convertir en posibles socios potenciales.

En resumen, el proyecto busca desarrollar una solución integral que combine una impresora Braille, unos lentes con capacidad de lectura y una aplicación. Estos componentes trabajarán en conjunto para facilitar el acceso a la información y promover la inclusión de las personas con discapacidad visual en la sociedad. Dichas tecnologías buscan simplificar procesos y ayudar a personas con discapacidad visual y a sus familias en su diario vivir.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

El proyecto Diseño y Construcción de Herramientas de Tecnología Inclusiva para Personas con Discapacidad Visual busca mejorar la calidad de vida de las personas que han perdido total o parcialmente el sentido de la vista. Como se sabe, la vista es uno de los sentidos más importantes para el ser humano y su pérdida puede afectar procesos cognitivos como la percepción, atención y lenguaje, limitando así su participación en la sociedad y disminuyendo su calidad de vida. A través de herramientas tecnológicas diseñadas especialmente para personas con discapacidad visual, se busca mejorar su interacción con el entorno, facilitar la realización de actividades básicas diarias y aumentar su inclusión social.

La discapacidad visual es la consideración a partir de la disminución total o parcial de la vista. Se mide a través de diversos parámetros, como la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo o la agudeza visual (La discapacidad visual, 2023). El abanico de causas que pueden provocar la pérdida de la visión es sumamente variado y abarcan desde aquellas que afectan directamente a los ojos hasta las que implican a los centros cerebrales de procesamiento visual (Ceguera (discapacidad visual), 2018).

Se estima que, en la última encuesta de discapacidad registrada en Panamá, 876 mil personas tienen alguna condición de Discapacidad Visual ya sea congénita, total o baja visión. Esto representa que un 23% de la población presenta deficiencia visual en el país (informe-pendis.pdf, 2023).

La calidad de vida de las personas con discapacidad visual puede mejorarse a través de diversas medidas, como el uso de tecnologías de asistencia, programas de rehabilitación visual, la promoción de la inclusión y la eliminación de barreras en la sociedad.

Es por ello, que se ha establecido la siguiente pregunta de investigación

¿De qué forma se puede mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual en Panamá?

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

En la sociedad humana, la visión desempeña un papel fundamental en diversos aspectos de la vida, tanto a nivel personal como profesional y educativo. Entre ellos se encuentran actividades como vestirse, desplazarse, acceder a la información y localizar objetos.

1. Marco Teórico

Según Mara (2022), explica que la inteligencia artificial (IA) ha logrado avances significativos que mejoran la accesibilidad y la capacidad de las personas para interactuar en un mundo cada vez más complejo. Los asistentes visuales portátiles con inteligencia artificial (IA) ya cuentan con reconocimiento y descripción de imágenes y voz, así como identificación de texto y gestos. Son dispositivos completamente portátiles, lo que permite su uso incluso sin conexión a internet.

Por ejemplo:

Figura 1. Anteojos desarrollados en España como EyeSynth.

Estos anteojos utilizan cámaras y un miniordenador para actualizar la información hasta 60 veces por segundo. Los sonidos se transmiten a través de los huesos de la cabeza. Es importante mencionar que el usuario necesita aprender a utilizar esta tecnología.

Figura 2. Aplicación con Inteligencia Artificial para personas con poca visión.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Figura 3. Lentes con Inteligencia Artificial desarrolladas en la Universidad de EAE.

Se espera que tengan una precisión superior al 95%.

Estos avances tecnológicos abren un mundo de posibilidades casi ilimitadas, haciendo que los espacios y el mundo en general sean más comprensibles e interpretables para todos. La tecnología y los avances científicos son herramientas que acercan el mundo a las personas con discapacidades o dependencias.

Por su parte Sierra (2022), señala que vivir con ceguera puede ser un desafío, pero la tecnología actual puede hacer que el mundo sea más accesible para las personas con discapacidades visuales. Una nueva tecnología busca darle más detalles sobre su entorno a personas de todo el mundo.

Figura 4. Empresa Envision diseña gafas con Inteligencia Artificial.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Unam y Unam (2019), nos describe paso a paso todo lo que los lentes pueden llegar a hacer.

Figura 5. Universidad Nacional Autónoma de México explica el paso a paso de lo que los lentes pueden realizar.

Esta investigación amplía nuestro horizonte en cuanto a las capacidades potenciales de los lentes en cuestión. La inteligencia artificial (IA) analiza estas posibilidades en el prototipo, podremos evaluar el alcance del desarrollo logrado en relación con el proyecto que estamos llevando a cabo.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Este proyecto trató de realizar un programa que interprete el texto editado para que pueda ser enviado por el puerto serial o USB de un computador y ser analizado por un módulo electrónico que maneje dispositivos mecánicos y así representar el alfabeto braille acorde al texto inicial (Loza Peñaloza, 2006).

Figura 6. Estructura del Interfaz del programa del Braille Electrónico (Loza Peñaloza, 2006).

Federico (2019), nos presenta en su proyecto el diseño, desarrollo y generación de una impresora Braille de bajo costo, de producción local, que prioriza la utilización de componentes de fabricación nacional para su ensamblaje. Para lograr esto se diseñó y fabricó un sistema electrónico y electromecánico para adaptar cualquier impresora Inkjet a los objetivos del proyecto, posibilitando el reciclado de impresoras en desuso. Es decir, se plantea resolver a través de la utilización de impresoras de texto, aplicando conocimientos técnicos de informática y diseño industrial, para adaptar los componentes tecnológicos a la impresión en léxico braille.

Figura 7. Impresora braille de bajo costo con componentes reciclados.

En el mercado hemos encontrado tanto empresas como dispositivos creados para ayudar a personas con discapacidad visual. Entre los más relevantes podemos destacar.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

EMPRESA	ACTIVIDAD	PAÍS	LOGO
Ambutech Inc. (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	Proveedor de bastones y accesorios para la orientación y la movilidad, con diseños y colores que se adaptan a las necesidades y preferencias de sus usuarios.	Canadá	
Biel Glasses (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	Gafas inteligentes para solucionar los problemas de movilidad y mejorar la autonomía de las personas con discapacidad visual.	España	
BlindShell (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	BlindShell es una empresa tecnológica checa que desarrolla teléfonos móviles para personas con discapacidad visual en todo el mundo. Los teléfonos BlindShell son móviles accesibles para personas con discapacidad visual y ciegas, con teclado físico y más de 30 aplicaciones y funciones, integrando las funciones útiles de un smartphone en un teléfono sencillo y fácil de usar.	República Checa	

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

EMPRESA	ACTIVIDAD	PAÍS	LOGO
<p>Bones AG Switzerland (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).</p>	<p>Bones desarrolla productos para usuarios con discapacidad visual y sordoceguera, diseñando y comercializando reproductores de audio y asistentes digitales portátiles.</p>	<p>Suiza</p>	
<p>CTI- Innovación (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).</p>	<p>Espacio dedicado a dar a conocer el trabajo del área de Consultoría e Innovación del CTI: diseños 3D para ver a través del tacto, desarrollos accesibles y evaluación de aplicaciones, sitios web y dispositivos específicos.</p>	<p>España</p>	

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

EMPRESA	ACTIVIDAD	PAÍS	LOGO
<p>BRILLO / AMERICAN THERMOFORM (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).</p>	<p>Braillo es un fabricante de impresoras braille de alta velocidad. Braillo ha prestado sus servicios a empresas, gobiernos, instituciones educativas y más desde 1980. Desde 1962, American Thermoform produce y distribuye productos y materiales en braille para personas ciegas y con discapacidad visual.</p>	Noruega	
<p>CTI Centro de ONCE (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).</p>	<p>Responsable de la adaptación y accesibilidad de las nuevas tecnologías, así como de proporcionar a las personas con ceguera o deficiencia visual los medios técnicos necesarios para alcanzar una plena inclusión social, educativa y laboral.</p>	España	
<p>CTI-Alexa (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).</p>	<p>Espacio dedicado a dar a conocer las múltiples utilidades de Alexa para la vida diaria de una persona con discapacidad visual.</p>	España	

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

EMPRESA	ACTIVIDAD	PAÍS	LOGO
eLearning Media (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	<p>eLearning Media ofrece una contrastada tecnología y servicios para alcanzar la mejor experiencia de aprendizaje online. Blackboard Ally permite hacer el contenido de un curso online más accesible para los alumnos de forma automática, analizando materiales subidos por el profesor con las actuales normas internacionales de accesibilidad, creando entornos de aprendizaje inclusivos y mejorando la experiencia de aprendizaje de los alumnos.</p>	España	
Fundación ONCE (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	<p>La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad representa un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida.</p>	España	
Hable One (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	<p>Start-up desarrolladora de tecnología accesible aplicada a móviles y orientada a personas con ceguera o discapacidad visual. Su objetivo es potenciar la adaptación al ámbito tecnológico mediante el desarrollo de dispositivos y aplicaciones de asistencia y con todo ello, facilitar las mismas oportunidades disponibles para todo el mundo y optimizar el acceso a toda la información que contribuya a una vida más independiente.</p>	Países Bajos	

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

EMPRESA	ACTIVIDAD	PAÍS	LOGO
HumanWare (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	Desarrollador de soluciones tecnológicas de ayuda para que personas con ceguera o discapacidad visual puedan vivir de forma autónoma gracias a la tecnología.	Reino Unido	
ILUNION Accesibilidad (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	ILUNION Accesibilidad es una compañía que trabaja en el mercado de la accesibilidad en todos los entornos, favoreciendo la inclusión laboral de las personas con discapacidad y manteniendo el equilibrio entre los objetivos económicos y sociales.	España	
Index Braille (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	Index Braille desarrolla, fabrica y ofrece mantenimiento para impresoras braille de media y alta velocidad, disponibles tanto con alimentación de papel continuo mediante tractores como con hojas sueltas.	Suecia	
KERO (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	Diseño y Fabricación de productos adaptados. La empresa colabora desde hace más de 15 años con las asociaciones de ciegos para diseñar productos que faciliten la vida diaria de las personas con ceguera o baja visión.	España	

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

EMPRESA	ACTIVIDAD	PAÍS	LOGO
Navilens (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	Empresa española desarrolladora de señalética accesible, que al ser escaneada con la cámara del móvil proporciona información contextualizada a las personas con discapacidad visual, lo cual les permite ser autónomos en medios desconocidos y convertir en accesibles entornos cotidianos.	España	
OVERFLOW BIZ, INC (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	Empresa coreana desarrolladora y distribuidora de soluciones y productos de tecnología accesible para personas ciegas o con discapacidad visual grave desde 2017. Su objetivo es crear productos prácticos y eficaces, al alcance de este colectivo, los cuales están desarrollados por sus ingenieros con discapacidad visual.	Corea del Sur	
VISPERO (Listado de Expositores – Tifloinnova, 2022).	VISPERO es una empresa internacional dedicada al desarrollo y distribución de soluciones de accesibilidad, tanto de hardware como de software, dirigidos a las personas con deficiencias visuales para facilitarles el desarrollo de su vida de forma independiente a través del acceso a la formación y al desarrollo profesional.	Países Bajos	

Cuadro 1. Empresas dedicadas a vender productos y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad visual.

Otros dispositivos creados para ayudar a personas con discapacidad visual. Entre los más relevantes podemos destacar.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

DISPOSITIVO	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
<p>Braille Sense U2 (Dispositivos de asistencia tecnológica, 2016).</p>	<p>Dispositivo braille en forma de tableta que permite a las personas con discapacidad visual acceder a varias funciones, como procesamiento de textos, lectura de libros electrónicos, navegación por Internet, redes sociales, grabación de voz y correo electrónico a través de braille y de voz.</p>	
<p>Braille Sense U2 Qwerty (Dispositivos de asistencia tecnológica, 2016).</p>	<p>Dispositivo braille en forma de tableta que permite a las personas con discapacidad visual acceder a varias funciones, como procesamiento de textos, lectura de libros electrónicos, navegación por Internet, redes sociales, grabación de voz y correo electrónico a través de braille y de voz.</p>	
<p>Smart Beetle (Dispositivos de asistencia tecnológica, 2016).</p>	<p>Este terminal braille tiene el tamaño de la palma de la mano y ofrece entrada y salida de braille para todos sus dispositivos portátiles, como computadoras, teléfonos y tabletas. Permite conectarse simultáneamente a un dispositivo USB y hasta cinco dispositivos Bluetooth. La función de teclado Bluetooth permite utilizar el teclado braille por medio de una conexión de teclado estándar.</p>	

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

DISPOSITIVO	DESCRIPCIÓN	ILUSTRACIÓN
ReadEasy Move (Dispositivos de asistencia tecnológica, 2016).	Facilita el acceso a los materiales impresos a las personas ciegas y con necesidades comunicativas visuales especiales para leer la letra impresa utilizando el reconocimiento óptico de caracteres para analizar el texto impreso y leerlo en voz alta.	
Juliet Pro60 - Impresora braille (Dispositivos de asistencia tecnológica, 2016).	Estampadora braille ligera y duradera destinada a las personas ciegas y con discapacidad visual para imprimir en braille en el trabajo, la escuela y el hogar.	
Teclado RiVO (Dispositivos de asistencia tecnológica, 2016).	Teclado Bluetooth que ayuda a las personas con discapacidad visual a utilizar un iPhone o una iPad con mayor rapidez y precisión.	
Basic D V4 (Dispositivos de asistencia tecnológica, 2016).	Estampadora braille ligera y duradera destinada a las personas ciegas y con discapacidad visual para imprimir en braille en el trabajo, la escuela y el hogar.	

Cuadro 2. Ejemplos de dispositivos creados para ayudar a personas con discapacidad visual.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Hemos notado que los prototipos que consideramos desarrollar han sido implementados en otras partes del mundo. Encontramos que en Panamá se están realizando proyectos de investigación en esta área.

Montes, quien es Doctor en Arquitectura de Computadores y Automática, relata que la idea de este proyecto de I+D surgió en 2014 en el Centro Regional de Coclé de la UTP debido a que en este plantel se encontraba matriculada la estudiante Itzel Ortega, quien tiene discapacidad visual total. Por su condición, profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales tuvieron el deseo de proporcionar su apoyo a esta joven para facilitar su movilización desde su casa hasta la universidad, y viceversa (Santamaría, 2018).

Figura 8. Proyecto “Desarrollo de un sistema prototipo para la movilidad de personas con discapacidad visual en el transporte público de pasajeros en ciudades de Panamá con base en tecnologías electrónicas asistidas”, cuyo acrónimo es MOVIDIS.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Se ha encontrado a la compañía Inclusive Technology Panama la cual vende productos para personas con Discapacidad Visual, Intelectual, Motriz, Baja Visión y ahora también Aulas Sensoriales... (Inclusive Technology Panamá – Empresa de venta de tecnología para personas con discapacidad. Impresoras, Teclados, Software, Perkins y Accesorios. Con sede en la Ciudad de Panamá y distribución en Centroamérica, 2023).

Dicha empresa, sus colaboradores y CO-IPs del Proyecto MOVIDIS-II, del Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en Coclé, recibieron por parte de la empresa Soluciones en Tecnología Adaptada México, empresa socia de Inclusive Technology Panamá, una capacitación técnica en el uso de la impresora INDEX Braille Basic DV-5, la cual fue adquirida como soporte para el Proyecto MOVIDIS-II (Rafael.Vejarano, 2021).

Por tanto, creemos que este proyecto junto con el trabajo realizado por Conexus Global tendrá un gran impacto en la sociedad y en las personas con discapacidad visual en nuestro país.

2. Marco Conceptual

2.1 Discapacidad Visual

La discapacidad visual se define como cualquier alteración del sentido de la vista que dificulta o impide totalmente la percepción o interpretación de la información visual (Puntodis, 2020), y puede ser parcial o total. Esto incluye una gran variedad de situaciones que pueden limitar la agudeza, el campo visual o la percepción de contrastes, colores y formas, entre otros aspectos. La discapacidad visual puede tener un impacto significativo en diversas áreas de la vida de las personas, como la educación, el empleo, la movilidad y la participación social (UniendoCapacidades, 2018).

Figura 9. Imagen de una persona con discapacidad visual.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

2.2 Tecnología Inclusiva

La tecnología inclusiva es aquella que está diseñada para permitir que las personas con discapacidades o necesidades especiales puedan realizar tareas habituales que son difíciles o imposibles de llevar a cabo de otra manera (¿Sabes qué tipo de tecnología que utilizas actualmente se ideó para favorecer la inclusión?, 2021). Es decir, es un tipo de tecnología que se crea pensando en la accesibilidad y la inclusión, para que todas las personas puedan disfrutar de ella y utilizarla sin barreras o limitaciones.

2.3 Accesibilidad

Se define esta palabra como la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que puedan ser entendidos, utilizados y practicados por todas las personas, sin importar su nivel de habilidad o discapacidad. Es un aspecto clave para la inclusión y la diversidad, y puede aplicarse a diversos contextos, como la arquitectura, la tecnología y los servicios públicos, entre otros (RAE, 2023).

2.4 Usabilidad

La usabilidad se refiere a la facilidad con la que las personas pueden utilizar un producto o servicio para lograr sus objetivos previstos de manera eficaz y eficiente.

Esto incluye factores como la accesibilidad, legibilidad, navegabilidad, facilidad de aprendizaje y velocidad de uso (Admin, 2020).

2.5 Ergonomía

Se enfoca en el diseño y adaptación de lugares de trabajo, herramientas y tareas, para que puedan ser utilizados de manera segura, cómoda y eficiente por estas personas, teniendo en cuenta sus características fisiológicas y necesidades específicas (Discapacidad en el lugar de trabajo: Prácticas de las empresas, 2011).

2.6 FlutterFlow

Taylor (2023), define esta como una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles y web de bajo código que permite a los usuarios crear aplicaciones sin necesidad de escribir mucho código. FlutterFlow brinda una herramienta poderosa para la creación visual de aplicaciones permitiendo crear los Layouts y funciones a través de una interfaz intuitiva.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

La plataforma es adecuada tanto para desarrolladores experimentados como para principiantes interesados en crear aplicaciones móviles y web sofisticadas. FlutterFlow es ideal para crear proyectos de desarrollo rápido con animaciones complejas y consumo de API, Todo esto lo puede realizar de manera fácil y rápida con la plataforma.

2.7 Firebase

Esta es una plataforma en la nube de Google que se utiliza para el desarrollo de aplicaciones móviles y web (Google for Developers, 2023). Ofrece una amplia gama de funcionalidades, incluyendo una base de datos en tiempo real, autenticación de usuarios, notificaciones push, almacenamiento de archivos y más. Firebase también permite a los desarrolladores crear aplicaciones móviles de alta calidad de manera más rápida y sencilla, ya que requiere menos código de programación. En resumen, Firebase es una herramienta poderosa para el desarrollo de aplicaciones y puede ser utilizada por desarrolladores experimentados y principiantes (Giraldo, 2021).

2.8 Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial es una tecnología que permite a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. En el caso de los lentes para personas con discapacidad visual, la inteligencia artificial se puede utilizar para mejorar la precisión de la detección y la interpretación de los objetos, y también para mejorar la eficiencia del reconocimiento de texto.

En cuanto a la impresora braille, la inteligencia artificial puede ser utilizada para detectar y corregir errores de texto antes de imprimirlo, y también para mejorar la velocidad y precisión del proceso de impresión (García, 2023).

Estas definiciones son fundamentales para el proyecto que estamos llevando a cabo, ya que el mismo tiene como objetivo crear soluciones tecnológicas accesibles y eficientes para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad visual. Incluye el diseño y construcción de una impresora braille, unos lentes innovadores y una aplicación de apoyo.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

La impresora braille busca promover la inclusión en la sociedad al permitir la impresión de textos en braille de forma rápida y precisa tanto en casa como en comercios, escuelas y los hogares.

Los lentes ofrecen funcionalidades avanzadas como reconocimiento y descripción de objetos, navegación y asistencia en la movilidad, y la aplicación complementa estas soluciones con una interfaz intuitiva y herramientas interactivas que mejoran la experiencia del usuario. Juntos, estos elementos buscan marcar una diferencia significativa en la vida de las personas con discapacidad visual, facilitando su comunicación, acceso a la información y autonomía.

3. Marco Temático

En los últimos tiempos, se ha destacado la importancia de la inclusión activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad a nivel mundial. Para lograr este objetivo, el Estado ha implementado políticas públicas que buscan garantizar los derechos de las personas con discapacidad visual para promover su inclusión y participación plena en la sociedad, haciéndolos sentir como ciudadanos del país, y miembros valiosos de sus familias y comunidades.

Figura 10. Representación gráfica de las instituciones y leyes relacionadas a discapacidad visual en Panamá y el mundo.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Existen diversas leyes en Panamá que protegen los derechos de las personas con discapacidad visual. La Ley 42 de 27 de agosto de 1999 establece medidas para garantizar que las personas con discapacidad visual gocen de los mismos derechos que los ciudadanos sin discapacidad (ley42-1999.pdf, 2023).

LEY No. 42

(De 27 de agosto de 1999)
Por la cual se establece la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

(ley42-1999.pdf, 2023).

LEY No. 15

Reforma la "Ley 42 de 1999", que establece medidas para garantizar las tecnologías de asistencia, para personas con discapacidad en igualdad.

(Gaceta Oficial Digital, 2016).

LEY NO. 59

de 6 de diciembre de 2005 establece medidas para proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad visual...

(Ley 59 en Panamá, fuero laboral para pacientes | La Prensa Panamá, 2019).

Figura 11. Leyes relacionadas a discapacidad en Panamá.

El Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS) es un organismo de consulta y apoyo de carácter interinstitucional e intersectorial, presidido por el órgano Ejecutivo, creado para promover el cumplimiento de los objetivos y fines que debe cumplir **la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS)** en lo referente a la ejecución de las políticas sociales sobre discapacidad.

Tiene como finalidad contribuir en el proceso de inclusión social, económica y cultural de las personas con discapacidad de conformidad con lo establecido en la **Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas**, en **Ley 42** de 27 de agosto de 1999 sobre Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad y en la **Ley 23** de 28 de junio de 2007, entre otras.

Es una instancia de participación democrática, conformado por las instituciones gubernamentales, las organizaciones de y para personas con discapacidad y la sociedad civil organizada vinculada directamente al tema de la discapacidad. La Secretaría Técnica de este organismo recae en la **Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS)** responsable de garantizar el cumplimiento de las políticas sociales de discapacidad en el sector gubernamental (Secretaría Nacional de Discapacidad-Senadis, 2018).

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Figura 12. Estructura Organizativa de la República de Panamá en relación con discapacidad (Secretaría Nacional de Discapacidad-Senadis, 2018).

Es importante resaltar el trabajo que está realizando la Organización de las Naciones Unidas sobre la discapacidad. Cuando garantizamos los derechos de las personas con discapacidad, nos acercamos a los valores y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.

La Estrategia para la Inclusión de la Discapacidad sienta las bases del progreso y la transformación en esta materia en todos y cada uno de los pilares de la labor de la Organización: paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo.

Esta Estrategia facilita al sistema de las Naciones Unidas la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos en materia de derechos humanos, así como la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda para la Humanidad (EN) y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres (Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, 2023).

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y luego ratificada por la República de Panamá, a través de la Ley 25 del 10 de julio del 2007, establece que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras que presenta el entorno.

El propósito de esta Convención es:

“Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de todas las personas con discapacidad, y el respeto de su dignidad inherente”.

De esta forma se promueve la defensa de acciones de cambios importantes en la comprensión y manejo 10 Manual de Buenas Prácticas - para la atención a las personas con discapacidad de la discapacidad y en las respuestas a nivel mundial referentes a este problema.

La Ley 25 señala que:

“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

(manual-de-buenas-practicas22-1-19-4.56.pdf, 2023).

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

En el análisis de la agenda de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** nos encontramos con 17 objetivos y 169 metas. Estas metas se dividen por objetivos en los cuales cada meta tendrá indicadores de gestión. Hoy por hoy tenemos 6 objetivos que expresamente nos hablan de personas con discapacidad o discapacidad estos son los **ODS #3, 4, 8, 10, 11 y 17** (Potenciate Consultora, 2022).

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Figura 13. Objetivos de Desarrollo Sostenible (Press, 2015).

Luego de leer a detalle la agenda de los ODS colocaremos los que están relacionados a discapacidad y que influyen y se relacionan de una u otra manera con nuestros prototipos.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Figura 14. Objetivos de Desarrollo Sostenible #3 (TROPOFILMS, 2018a).

OBJETIVOS Y METAS (DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE)	INDICADORES
<p>Meta 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>	<p>Indicador 3.8.1 Cobertura de los servicios de salud esenciales (definida como la cobertura media de los servicios esenciales entre la población general y los más desfavorecidos, calculada a partir de intervenciones trazadoras como las relacionadas con la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a ellos) (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>

Cuadro 3. Metas e indicadores del ODS #3.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Figura 15. Objetivos de Desarrollo Sostenible #4 (TROPOFILMS, 2018b).

OBJETIVOS Y METAS (DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE)	INDICADORES
<p>Meta 4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>	<p>Indicador 4.51 Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales y urbanas, quintil superior/inferior de ingreso, y otras características, como la situación en materia de discapacidad, los pueblos indígenas y los efectos de conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores en educación de esta lista que puedan desglosarse (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>

Cuadro 4. Metas e indicadores del ODS #4.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

OBJETIVOS Y METAS (DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE)	INDICADORES
<p>Meta 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>	<p>Indicador 4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) Internet con fines pedagógicos; c) computadoras con fines pedagógicos; d) infraestructura y materiales adaptados a los estudiantes con discapacidad; e) suministro básico de agua potable; f) instalaciones de saneamiento básicas segregadas por sexo; y g) instalaciones básicas para lavarse las manos (según las definiciones de los indicadores de WASH (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>

Cuadro 5. Metas e indicadores del ODS #4.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Figura 16. Objetivos de Desarrollo Sostenible #8 (TROPOFILMS, 2018c).

OBJETIVOS Y METAS (DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE)	INDICADORES
<p>Meta 8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>	<p>Indicador 8.5.1 Ingreso medio por hora de empleados, desglosado por ocupación, edad y personas con discapacidad</p> <p>Indicador 8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>

Cuadro 6. Metas e indicadores del ODS #8.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Figura 17. Objetivos de Desarrollo Sostenible #10 POFILMS, 2018d).

OBJETIVOS Y METAS (DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE)	INDICADORES
<p>Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>	<p>Indicador 10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>

Cuadro 7. Metas e indicadores del ODS #10.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Figura 18. Objetivos de Desarrollo Sostenible #11 (TROPOFILMS, 2018e).

OBJETIVOS Y METAS (DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE)	INDICADORES
<p>Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad (McoIndMun_es.pdf, 2023).</p>	<p>Indicador 11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad (McoIndMun_es.pdf, 2023).</p>

Cuadro 8. Metas e indicadores del ODS #11.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

OBJETIVOS Y METAS (DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE)	INDICADORES
<p>Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>	<p>Indicador 11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a espacios abiertos para uso público de todos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>

Cuadro 9. Metas e indicadores del ODS #11.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

Figura 19. Objetivos de Desarrollo Sostenible #17 (TROPOFILMS, 2018f).

OBJETIVOS Y METAS (DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE)	INDICADORES
<p>Meta 17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>	<p>Indicador 17.18.1 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente para la meta, de conformidad con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales (McolndMun_es.pdf, 2023).</p>

Cuadro 10. Metas e indicadores del ODS #17.

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y TEMÁTICO

En resumen, de los resultados de la búsqueda los contenidos más relevantes en relación al proyecto que estamos llevando a cabo son: proyectos enfocados a la creación de impresora braille y lentes para personas con discapacidad visual, terminología relevante y relacionada al proyecto en curso, las leyes vigentes en Panamá que protegen a las personas con discapacidad visual desde el punto de vista de los derechos de personas no videntes, leyes de tecnología de asistencia y las medidas laborales que los protegen. Además, está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuyo propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente (Solcom, 2021).

También podemos resaltar la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al analizar este panorama, podemos afirmar que los prototipos que estamos desarrollando, como la impresora Braille, los lentes y la aplicación, son un gran apoyo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual y fomentan su inclusión en la sociedad y el mercado laboral. Como ciudadanos comprometidos con nuestro país, este proyecto es nuestra contribución para desarrollar y ejecutar más acciones que promuevan la responsabilidad y conciencia social, en beneficio de esta población.

ANTECEDENTES O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este proyecto se ha enfocado en ayudar a personas con discapacidad visual grave o ceguera. Las personas con ceguera total o escasa visión suelen tener dificultades para moverse en lugares desconocidos. De hecho, la independencia y autonomía en el movimiento físico es uno de los mayores desafíos para personas con esta discapacidad. Viajar o caminar en calles llenas de gente, obstáculos o huecos puede ser un gran desafío para ellos.

1.1 Marco Conceptual

En América, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha promovido y recomendado la utilización del concepto de discapacidad bajo los siguientes parámetros:

ES TODA LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD Y RESTRICCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN, QUE SE ORIGINA EN UNA DEFICIENCIA FÍSICA, SENSORIAL, PSÍQUICA Y/O MENTAL QUE AFECTA A UNA PERSONA DE FORMA PERMANENTE EN SU DESENVOLVIMIENTO COTIDIANO Y EN SU RELACIÓN CON EL ENTORNO FÍSICO SOCIAL.

(informe-pendis.pdf, 2023).

Dentro de esta definición cabe resaltar los dos ejes centrales de la misma concentrados en:

Figura 20. Ejes centrales del concepto de discapacidad.

ANTECEDENTES O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2 Marco Legal

El Plan Estratégico Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 2005- 2009, elaborado en nuestro país busca hacer realidad el derecho a la inclusión social como estrategia para el desarrollo de esta población y sus familias.

Tiene como base la legislación panameña que rige el sector, principalmente la Ley N°. 42 de 29 agosto de 1999 de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y el Decreto N°. 103 de 1 de septiembre de 2004 que crea la Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (**SENADIS**) y el Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (**CONADIS**). Este decreto establece que es función de este Consejo: “Proponer estrategias destinadas a lograr la integración social de las personas con discapacidad” lo que se constituye en el objetivo principal de este plan.

Se fundamenta, además, en los principios y acuerdos internacionales que Panamá ha suscrito relacionados con los derechos de las personas con discapacidad.

Marco Legal Internacional

A continuación, se enlistan las principales fuentes jurídicas relacionadas al tema de discapacidad que han sido consideradas en otras latitudes y en nuestro país, las cual fueron revisadas para la elaboración del plan nacional.

DECLARACIONES Y COMPROMISOS NACIONALES E INTERNACIONALES

**Declaración de Cartagena de Indias
(informe-pendis.pdf, 2023).**

Tiene como finalidad reafirmar las normas establecidas para la prevención de la discapacidad y la integración socio-laboral efectiva de personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas.

ANTECEDENTES O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DECLARACIONES Y COMPROMISOS NACIONALES E INTERNACIONALES

**Declaración de Managua
(informe-pendis.pdf, 2023).**

Formula el desarrollo de políticas sociales a favor de los niños (as) y jóvenes con discapacidad y sus familias, sobre la base de una visión común del bienestar social.

**Compromiso de Antigua, Guatemala enero
de 1995
(informe-pendis.pdf, 2023).**

Plantea la necesidad de dar seguimiento a la Declaración de Managua y a sus implicaciones en beneficio de los niños y las niñas desde su nacimiento hasta los seis años por ser la edad más vulnerable a factores sociales, ecológicos, políticos, económicos y culturales que afectan sus estructuras biológicas, psicológicas, así como su identidad cultural.

**El Compromiso de Montevideo:
(informe-pendis.pdf, 2023).**

Da seguimiento a la Declaración de Managua y a sus implicaciones en beneficio de los niños y niñas con discapacidad de seis a doce años. Su meta prioritaria es el logro de la integración educativa y el desarrollo al máximo de las personas con discapacidad.

ANTECEDENTES O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DECLARACIONES Y COMPROMISOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Compromiso de México de mayo de 1995: Igualmente da seguimiento a la Declaración de Managua, y sus implicaciones
(informe-pendis.pdf, 2023).

Formula el desarrollo de políticas sociales a favor de los niños (as) y jóvenes con discapacidad y sus familias, sobre la base de una visión común del bienestar social.

Compromiso de Antigua, Guatemala enero de 1995
(informe-pendis.pdf, 2023).

Plantea la necesidad de dar seguimiento a la Declaración de Managua y a sus implicaciones en beneficio de los niños y las niñas desde su nacimiento hasta los seis años por ser la edad más vulnerable a factores sociales, ecológicos, políticos, económicos y culturales que afectan sus estructuras biológicas, psicológicas, así como su identidad cultural.

El Compromiso de Montevideo
(informe-pendis.pdf, 2023).

Da seguimiento a la Declaración de Managua y a sus implicaciones en beneficio de los niños y niñas con discapacidad de seis a doce años. Su meta prioritaria es el logro de la integración educativa y el desarrollo al máximo de las personas con discapacidad.

ANTECEDENTES O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

DECLARACIONES Y COMPROMISOS NACIONALES E INTERNACIONALES	
<p>Compromiso de Atlapa 1995 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>Se desarrolla en un marco de los derechos Humanos como responsabilidad de todos. Su importancia está en la colocación del tema de discapacidad y los Derechos Humanos en la agenda nacional promoviendo una incidencia en el accionar de las instituciones y del sector de la sociedad civil bajo este nuevo paradigma.</p>
<p>Compromiso de El Salvador (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>Tiene como prioridad presentar ante las instituciones rectoras de cada país, el Proyecto Regional de Accesibilidad y de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, a efecto de que sea evaluado, respaldado y ejecutado en cada uno de los países de la región.</p>
<p>Compromiso de Atlapa 2000 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>Permitió la reflexión colectiva en consenso general respecto a cuestiones medulares relativas a la discapacidad dando como resultado la presentación de una propuesta de Política Nacional de Atención a la Población con Discapacidad.</p>

Cuadro 11. Marco Legal Internacional sobre discapacidad.

ANTECEDENTES O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Marco Legal Nacional

Ha sido ratificado dentro de diversas resoluciones, acuerdos y tratados en el marco internacional el concepto de que la atención a las personas con discapacidad y sus familias deben basarse en el respeto a los derechos humanos, que en su condición de ciudadano o ciudadana asisten a todo ser humano, ésta debe ser considerada como sujeto activo de derecho y no como receptor pasivo.

Existen normas que se han elaborado para la inclusión de las personas con discapacidad; sin embargo, su cumplimiento es débil.

Dentro de las principales fuentes jurídicas a nivel nacional que fueron consultadas tenemos:

LEYES O NORMAS Y DECRETOS NACIONALES SOBRE DISCAPACIDAD	
<p>Artículo No.19 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>De la Constitución Política de la República de Panamá.</p>
<p>Ley No.15 de 1990 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>Convención de los Derechos del Niño.</p>
<p>Decreto Ejecutivo No. 60 de 19 de abril de 1993 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>"Por el cual se reglamenta el beneficio establecido en el artículo 14 de la Ley No.1 para personal con discapacidad".</p>
<p>Ley No. 18 de 8 de noviembre de 1993 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>"Por la cual se aprueba el Convenio sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Convenio 159 OIT".</p>

ANTECEDENTES O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LEYES O NORMAS Y DECRETOS NACIONALES SOBRE DISCAPACIDAD

<p>Ley No.3 de 17 de mayo de 1995</p>	<p>Código de la Familia. Libro II. Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles. El artículo 17 define Discapacidad y el artículo 518 establece iguales derechos a las personas con discapacidad que la Constitución y otras Leyes le otorgan a las demás personas. En su Libro III, De la participación del Estado en las Políticas Sociales toma en cuenta a las personas con discapacidad.</p>
<p>Ley No. 34 de 6 de julio de 1995 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>"Por la cual se reforma la Ley Orgánica de Educación y se establece que la educación de los niños y niñas con necesidades educativas especiales (NEE) será coordinada en el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Especial".</p>
<p>Ley N° 42 de 1997 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>Por medio del cual se crea el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia y la Dirección Nacional de Discapacidad como organismo responsable en la coordinación, planificación y ejecución de políticas sociales en materia de discapacidad.</p>

ANTECEDENTES O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LEYES O NORMAS Y DECRETOS NACIONALES SOBRE DISCAPACIDAD	
<p>Acuerdo Municipal N° 19 de 10 de febrero de 1998 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>Sobre la Eliminación de Barreras Arquitectónicas; modificado por el Acuerdo Municipal N°. 27 de 9 de marzo de 1999, por el cual se establecen diseños para la construcción de edificios de acceso al público y espacio de usos públicos en el Distrito Capital.</p>
<p>Decreto Ejecutivo No. 46 de 28 de diciembre de 1998 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>Por el cual se establecen las normas para la atención de personas con discapacidad y se adoptan otras disposiciones con relación a la equiparación de oportunidades y facilidades que debe recibir la población con discapacidad.</p>
<p>Ley N° 42 de 29 de agosto de 1999 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>Se establece la Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad.</p>
<p>Decreto Ejecutivo N°. 88 de 12 de noviembre de 2002 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>Se reglamenta la Ley de Equiparación de Oportunidades.</p>

ANTECEDENTES O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LEYES O NORMAS Y DECRETOS NACIONALES SOBRE DISCAPACIDAD	
<p>Decreto Ejecutivo N°. 103 de 1 de septiembre 2004 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>Se crea la Secretaria Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad. (SENADIS) y el Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad.</p>
<p>Decreto Ejecutivo N° 7 de 24 de febrero de 2005 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>Apertura de la Oficina Nacional de Salud Integral para la Población con Discapacidad del Ministerio de Salud.</p>
<p>Resuelto N° -O4DG/DAJ de 19 de noviembre de 2004 (informe-pendis.pdf, 2023).</p>	<p>Se crea la Oficina de Igualdad de Oportunidades del Instituto Nacional de Cultura.</p>

Cuadro 12. Marco Legal Nacional sobre discapacidad.

Durante este proceso de investigación, se ha revisado a detalle la legislación internacional y de La República de Panamá que protege los derechos de las personas con discapacidad visual, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos en materia de derechos humanos que respaldan la necesidad de crear herramientas de tecnología inclusiva que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. En consecuencia, se hace imprescindible el desarrollo de estas herramientas para garantizar la igualdad de oportunidades y el un acceso justo para todos, independientemente de sus capacidades visuales.

ANTECEDENTES O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Además, hemos descubierto proyectos llevados a cabo en Panamá por la Universidad Tecnológica y por diversas universidades y organizaciones en países como Argentina, Noruega y Países Bajos, entre otros, que han obtenido resultados positivos tanto en el desarrollo de la impresora como en el de los lentes para personas con discapacidad visual. La impresora ha sido diseñada especialmente para personas con pocos recursos, mientras que los lentes encontrados, uno de ellos por la compañía Envision y otros por la Facultad de Ingeniería de la UNAM en México, se encuentran en proceso de creación y tendrán un costo aproximado de 60.00 balboas. Por lo tanto, es esencial contar con el apoyo económico necesario para llevar a cabo y concretar este tipo de proyectos innovadores.

La creación de prototipos de una impresora, unos lentes y una aplicación para personas con discapacidad visual en Panamá es imprescindible para garantizar la inclusión, autonomía e independencia de esta población, en cumplimiento de las leyes que protegen sus derechos y de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la discapacidad. Con estos prototipos, se busca fomentar la igualdad de oportunidades y un acceso justo para todos.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar una solución integral para discapacidades visuales a través de herramientas tecnológicas de inclusión que le permita mejorar su calidad de vida en miras a comunidades inclusivas.

Objetivos Específicos

1. Crear una aplicación para el uso e integración de una impresora Braille y unos lentes adaptados que permitan generar el texto Braille literario o texto.
2. Generar una transcripción de texto en español encontrado en el mensaje, identificando los caracteres formados por cada conjunto de puntos, para entregar al usuario un texto en Braille.
3. Integrar la aplicación de los lentes con otras tecnologías con IA mediante el envío de mensaje de voz a través de una red GPRS y un ESP32 al celular y la aplicación MIT App Inventor.
4. Identificar la integración efectiva de la impresora, los lentes y la aplicación como traductora de texto Braille literario.

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

Las personas con discapacidad visual pueden mejorar su inserción social si cuentan con herramientas de tecnología inclusiva que los ayuden en su diario vivir.

Diseñar y desarrollar las herramientas de tecnologías más adecuadas para mejorar la calidad de vida, la autonomía, la independencia y la inclusión social de personas con discapacidad visual se ha convertido en la misión de Conexus Global.

Se tendrán en cuenta factores como la accesibilidad, la facilidad de uso, el costo y la disponibilidad de la tecnología en el mercado. Los resultados de esta investigación podrían ser útiles para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas y mejorar las existentes, lo que a su vez podría contribuir a una inclusión más efectiva, equitativa e igualitaria de las personas con discapacidad visual en la sociedad panameña.

METODOLOGÍA

Conexus Global ha diseñado y construido dos herramientas de tecnología inclusiva para personas con discapacidad visual. En la figura presentamos la metodología general llevada a cabo para este proyecto.

Figura 21. Diagrama propuesto a seguir para la metodología llevada a cabo en el proyecto.

En este proyecto, lleva a cabo una exhaustiva revisión de la literatura sobre la discapacidad visual en Panamá, así como un análisis de los productos existentes. Este análisis nos permitirá mejorar los prototipos que proponemos, teniendo en cuenta tanto la legislación nacional como internacional relacionada con la discapacidad. Finalmente, se realiza un análisis de mercado para identificar los productos disponibles, sus costos y funciones.

A continuación, presentamos el proceso de diseño y construcción de lo impresora en el siguiente diagrama.

METODOLOGÍA

Figura 22. Diagrama del diseño y construcción de la impresora.

1. Impresora Braille

1.1 Fase de Diseño de la impresora

El desarrollo de una impresora braille utiliza la ingeniería gandhiana y la innovación frugal. Los cuales son enfoques que tienen sus raíces en la filosofía de Mahatma Gandhi. En el caso de la ingeniería de Gandhi, se refiere a la utilización de los recursos locales y el conocimiento tradicional para encontrar soluciones simples y sostenibles a los problemas.

METODOLOGÍA

Por otro lado, la innovación frugal se centra en la creación de productos y servicios que sean asequibles y accesibles para todas las personas, especialmente aquellas que viven en países en desarrollo. Ambos enfoques buscan promover una vida simple y la autosuficiencia, pero se enfocan en aspectos distintos para lograrlo (Solfa et al., 2019).

En esta etapa se diseñó una representación visual de cómo quedaría la impresora. Esto se realizó mediante la ayuda de herramientas de diseño Autodesk AutoCAD como AUTODESK Fusion 360 y AUTODESK Tinkercad.

Figura 23. Diseño de la impresora. Representación visual de los distintos ángulos y aspectos de la estructura física de la impresora.

1.2 Fase de Elaboración de piezas de la impresora

En esta etapa se trabajó la aplicación de ingeniería inversa para analizar el mecanismo de impresión de una impresora convencional y adaptarlo al sistema Braille. Además de la adquisición y diseño de piezas para la adaptación de componentes adicionales.

METODOLOGÍA

En esta etapa se trabajó la aplicación de ingeniería inversa para analizar el mecanismo de impresión de una impresora convencional y adaptarlo al sistema Braille. Además de la adquisición y diseño de piezas para la adaptación de componentes adicionales.

El renderizado o renderización se refiere al proceso de generar una imagen o animación final a partir de datos 3D o en bruto mediante el uso de técnicas y algoritmos computacionales. Es una etapa esencial para que todas las piezas sean exactas a lo que se necesita en la impresora.

ELABORACIÓN DE PIEZAS

Impresora convencional. Se analizó el mecanismo interno de la impresora a la izquierda y la derecha utilizando ingeniería inversa.

1

Renderización de pieza. A la izquierda se observa el diseño en Tinkercad de la pieza y la derecha la pieza impresa en 3D.

2

Engranajes del sistema de impresión braille. A la izquierda se observa el diseño en Tinkercad de la pieza y la derecha la pieza impresa en 3D.

3

Eje de motor del sistema de impresión braille. A la izquierda se observa el diseño en Tinkercad de la pieza y la derecha la pieza impresa en 3D.

4

METODOLOGÍA

ELABORACIÓN DE PIEZAS

Rodillo de alimentación y soporte de papel. En la parte superior de la imagen se observa el soporte del papel y en la parte inferior el rodillo de alimentación del papel.

5

Cuadro 13. Diseño de piezas de la impresora.

Estas son las piezas más importantes del dispositivo ya que en conjunto son las encargadas de la impresión, siendo la primera pieza (figura 1) la encargada del traslado del servomotor que se encarga de ejercer la punción en el papel para escribir el conjunto de puntos que forman las letras en el sistema braille; la segunda pieza (figura 2) es el eje que conectado a un servomotor de 360° realiza la rotación que se encarga de trasladar la pieza uno (figura 1) de derecha a izquierda, fue fundamental que al momento de imprimir esta pieza se le hiciera con un relleno de 100% para que pudiera soportar toda la presión a la que sería sometida.

1.3 Fase de Identificación de Componentes para el prototipo

Dentro de los componentes que se utilizaron para el armado de la impresora Braille tenemos los siguientes:

METODOLOGÍA

COMPONENTES

ESP32-WROOM-32: Este es un potente módulo genérico Wi-Fi + BT + BLE MCU que se dirige a una amplia variedad de aplicaciones, desde redes de sensores de baja potencia hasta las tareas más exigentes, como la codificación de voz, transmisión de música y decodificación de MP3 (Morales, 2022).

Motor DC: El motor DC, también llamado motor de corriente continua, pertenece a la clase de los electromotores y sirve principalmente para transformar la energía eléctrica en energía mecánica (Harmonic Drive SE - Glosario, 2023).

Módulo L298N: El controlador puente H L298N es el módulo más utilizado para manejar motores DC de hasta 2 amperios. El chip L298N internamente posee dos puentes H completos que permiten controlar 2 motores DC o un motor paso a paso bipolar/unipolar (Driver Puente H L298N 2A, 2023).

METODOLOGÍA

COMPONENTES

Pantalla LCD Alfanumérica 16O2A: El display LCD 16×2 es un dispositivo de salida muy común en proyectos con microcontroladores como Arduino. Este dispositivo permite mostrar texto y números en una disposición de dos líneas de texto de 16 caracteres cada una (LCD 16O2A - Buscar con Google, 2023).

Servomotor: También conocido como servo, es un dispositivo que permite controlar con máxima precisión la posición y movimientos de su eje. Esto significa que este se puede mover en un ángulo, posición y a una velocidad determinada en cada momento, algo que no puede hacer un motor eléctrico normal (EGASEN, 2021).

Mini Protoboard: Redacción (2022), plantea que una protoboard o breadboard es una tabla rectangular de plástico con un montón de pequeños agujeros en ella. Estos agujeros permiten insertar fácilmente componentes electrónicos para hacer un prototipo (es decir, construir y probar una versión temprana de) un circuito electrónico, como por ejemplo con una batería, un interruptor, una resistencia y un LED (diodo emisor de luz).

METODOLOGÍA

COMPONENTES	
<p>Jumper o puente: Isaac (2022), señala que un jumper o puente es un elemento de electrónica que permite abrir o cerrar un circuito eléctrico mediante terminales. El puente generalmente suele estar soldado a la PCB, como los GPIO de una Raspberry Pi (machos), o las entradas y salidas de una placa Arduino (hembras). Gracias a una pequeña pieza de plástico con una chapa conductora en su interior, se puede insertar fácilmente en estos terminales para puentear las conexiones.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Macho Macho</p> </div>
<p>MB-102 Fuente para protoboard 5v/3.3v: La fuente de Alimentación para montaje en protoboard es la fuente más popular que existe en el mercado para la alimentación de pequeños proyectos de electrónica, robótica y automatización (MB-102 fuente para Protoboard 5V/3.3V, 2023).</p>	
<p>Un cargador de baterías, o simplemente cargador, es un dispositivo utilizado para suministrar una corriente eléctrica, en sentido opuesto al de la corriente de descarga, a una batería o pila recargable para que esta recupere su carga energética («Cargador de baterías», 2023).</p>	

Cuadro 14. Componentes para la impresora.

METODOLOGÍA

1.4 Fase de Simulación

En esta fase se realizó la primera simulación en **Tinkercad** para evaluar el funcionamiento de la impresora. Los servomotores desempeñan un papel crucial al proporcionar movilidad a la pieza que actúa como los cartuchos, moviéndose de un lado a otro. Por su parte, el segundo servomotor se coloca sobre la pieza y genera la punción necesaria. Esta simulación permite verificar si los servomotores se mueven correctamente en función de la letra seleccionada. Por ejemplo, al seleccionar la letra "A", los servomotores realizan el recorrido necesario para formar dicha letra.

Figura 24. Fase de simulación. A la izquierda se observa el funcionamiento de los servos y a la derecha la pieza que moviliza los servos en la barra.

1.5 Fase de Desarrollo de Software

Para la realización del prototipo me enfoqué en investigar todas las herramientas que más libertad de programación me permitieran y al mismo tiempo examine herramientas que se pudieran interconectar entre sí.

Dentro de las herramientas principales puedo destacar:

Figura 25. Aplicaciones que podemos utilizar en la programación.

METODOLOGÍA

Luego tenemos herramientas que se interconectan entre sí, tales como:

Figura 26. Herramientas que se interconectan.

El Teachable Machine y TensorFlow Lite son dos herramientas de aprendizaje automático que pueden trabajar juntas para crear modelos de aprendizaje automático personalizados que se pueden integrar en aplicaciones móviles, sitios web y otros proyectos en línea.

Teachable Machine es una herramienta en línea que permite a los usuarios entrenar modelos de aprendizaje automático personalizados sin necesidad de conocimientos avanzados de programación. Los usuarios pueden importar datos de imágenes, sonidos y otros tipos de entrada para entrenar modelos de aprendizaje automático capaces de reconocer patrones y realizar predicciones basadas en la entrada.

Por otro lado, TensorFlow Lite es una librería de software ligera diseñada para implementar modelos de aprendizaje automático en dispositivos móviles y otros sistemas con recursos limitados. La librería permite a los desarrolladores integrar modelos de aprendizaje automático entrenados con TensorFlow en aplicaciones móviles, lo que les permite realizar inferencias de manera eficiente en el dispositivo, sin necesidad de conexión a Internet y con bajo consumo de energía.

Es posible utilizar Teachable Machine para entrenar un modelo de aprendizaje automático personalizado y, a continuación, exportarlo a TensorFlow Lite para utilizarlo en una aplicación móvil. Para ello, primero se entrena el modelo en Teachable Machine con los datos de entrada adecuados y luego se exporta como un modelo de TensorFlow Lite. El modelo se puede cargar en una aplicación móvil y utilizar para realizar inferencias en tiempo real en el dispositivo móvil.

METODOLOGÍA

Figura 27. Herramientas que se interconectan.

MIT App Inventor y Firebase son dos herramientas diferentes que se pueden integrar para crear aplicaciones móviles personalizadas. App Inventor es una herramienta de programación visual que permite a los usuarios crear aplicaciones móviles sin tener conocimientos de programación avanzados. Por otro lado, Firebase es una plataforma de Google que proporciona servicios en la nube, como bases de datos, autenticación de usuarios y almacenamiento de archivos.

Para integrar estos dos servicios, se utiliza el componente "FirebaseDB" de App Inventor, el cual permite conectarse a una base de datos de Firebase. Una vez establecida la conexión, se pueden agregar, editar, eliminar y recuperar datos de la base de datos desde la aplicación móvil que se está creando en App Inventor. Además, los datos se pueden sincronizar en tiempo real entre la aplicación y la base de datos, lo que permite actualizar la información de forma dinámica mientras se utiliza la aplicación.

En resumen, al utilizar MIT App Inventor y Firebase juntos, se puede crear una aplicación móvil personalizada que utiliza una base de datos en la nube para obtener y proporcionar información en tiempo real a los usuarios de la aplicación.

Por último, es importante destacar que MIT App Inventor se encarga de verificar y asegurar la impresión precisa de letras.

METODOLOGÍA

El proceso de creación de una aplicación con MIT App Inventor consta de 3 fases:

Diseñador de pantallas

Se crean las distintas ventanas o pantallas que contendrá la aplicación. En ellas sitúan sus componentes: imágenes, botones, textos ... y se configuran sus propiedades.

Editor de bloques

Permite programar de forma visual e intuitiva el flujo de funcionamiento del programa utilizando bloques.

Generador de aplicación

Al finalizar las fases de diseño y programación de la aplicación, se genera un instalador APK. Este archivo APK se puede obtener como un código QR para su descarga temporal desde un dispositivo móvil, o como el propio archivo APK para descargar, publicar en la nube o enviar a otros usuarios.

(Intef, 2023).

Figura 28. Proceso de creación de una aplicación con MIT App Inventor

METODOLOGÍA

1.6 Fase de Testeo

En esta fase el teléfono celular cumple la función de un teclado para verificar si los servomotores imprimen lo que se le indica desde el celular. Este proceso consiste en probar si los servomotores funcionan correctamente y si son capaces de reproducir la letra programada.

Figura 29. A la izquierda se observa el funcionamiento de los servomotores y a la derecha la aplicación en el celular que envía la orden de la letra a imprimir.

METODOLOGÍA

1.7 Uso de Inteligencia Artificial en la Impresora

1

Reconocimiento de caracteres: La inteligencia artificial puede ser utilizada para reconocer y convertir texto en formato convencional a Braille. Los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y reconocimiento óptico de caracteres (OCR) pueden identificar y traducir el texto en tiempo real, lo que agiliza el proceso de impresión.

2

Optimización del diseño: La inteligencia artificial puede ser utilizada para optimizar el diseño de las células Braille y mejorar la legibilidad y táctilidad de las impresiones. Mediante algoritmos de aprendizaje automático, la impresora puede adaptar los parámetros de impresión para obtener resultados óptimos en términos de tamaño, forma y espaciado de los puntos Braille.

3

Control de calidad: La inteligencia artificial puede desempeñar un papel en la verificación y control de calidad de las impresiones Braille. Mediante técnicas de visión por computadora, los sistemas pueden detectar posibles errores, como puntos faltantes o deformaciones en las células Braille, y realizar ajustes automáticamente para garantizar la calidad de la impresión.

Figura 30. Desarrollo del software en Mit App Inventor para la impresora Braille.

En resumen, la inteligencia artificial aporta capacidades avanzadas a una impresora Braille, permitiendo una mayor precisión, velocidad y calidad en el proceso de impresión. Al utilizar algoritmos y técnicas de aprendizaje automático, la inteligencia artificial mejora la eficiencia y la experiencia global de las personas con discapacidad visual al utilizar una impresora Braille.

METODOLOGÍA

1.8 Fase de Armado de la Impresora Braille

En esta fase se está colocando cada pieza en su lugar. En las ilustraciones podemos observar el paso a paso del ensamble o armado de esta.

Figura 31. Fase de armado. A la izquierda las piezas a utilizar en la impresora. Al lado derecho superior identificación de los laterales y parte frontal de la impresora.

Figura 32. Fase de armado. A la izquierda se procede al inicio de armado de piezas. Al lado derecho se realiza prueba con rodadura del papel en el rodillo.

Figura 33. Fase de armado. A la izquierda de la imagen 1 se encuentra el área destinada a las piezas de Arduino. Al lado derecho imagen 2 impresora sin papel e imagen 3 impresora con rodadura de hoja 8 ½ x 11”.

METODOLOGÍA

Toda la arquitectura de la impresora fue nombrada "**SAEB**", siglas que significan **Sistema Autónomo de Escritura en Braille**.

Lo que busca la impresora es ofrecer la posibilidad de traducir textos entre idiomas que usen nuestro alfabeto en Braille, es importante destacar que por su arquitectura es capaz de escribir en cualquier idioma que utilice nuestro alfabeto que no incluya caracteres especiales (francés y portugués).

Para la impresora lo primero que pensé fue "String" que básicamente consiste en recibir un String que es una cadena de caracteres. Posteriormente, la placa decodifica ese String. Este pasa cada carácter a una variable byte y a partir de ahí comienza el proceso de impresión todo en milisegundos.

Un usuario quiere escribir en braille, pero no sabe cómo, le resulta difícil aprender, etc. Lo que él haría sería simplemente escribir un diálogo en su celular y al momento en el que él ya tiene su mensaje el mismo se comparte a la impresora y ella mediante un proceso algorítmico en base a datos conocidos va a comenzar a traducir e imprimir esa impresión a braille.

Se colocó un sensor Pir (sensor de movimiento) con la idea de que al momento en que alguna persona pase por su rango (180° a 7 mts) está emitiendo un sonido para saber que ahí se encuentra una impresora.

Cuando nos referimos a que la impresora sea autónoma lo que se busca es que sea una máquina lo suficientemente inteligente como para que no sea necesario el tecleo de botones, además también se hace referencia al hecho de que simplifica el proceso de tener que hacer todo manualmente. "La tecnología busca simplificar procesos y ayudar al humano en su diario vivir".

El costo de producción de la impresora fue de B/. 111.20 balboas y su costo a la venta sería de B/. 250.00 con un margen de ganancia del 55,6% con posibilidad de mejorar su costo producto de la producción a gran escala.

En otras palabras, este sería el proceso que realizaría la impresora:

METODOLOGÍA

Paso 1. El dispositivo envía un mensaje.

Mensaje: Hola

Paso 2. La impresora recibe el mensaje

Hola (String)

Paso 3. La impresora segmenta ese mensaje

Hola =

H = H

O = O

L = L

A = A

Paso 4. Pero ahora todos son bytes. Se conserva la estructura y comienza la impresión

H = .-.-.

O = ...-

L = -_-.

A = .-._.

Figura 34. Pasos que seguir en la impresión.

A continuación, presentamos el diagrama que muestra el funcionamiento de la impresora Braille.

Diagrama 1. Diagrama de flujo del funcionamiento de la impresora Braille.

METODOLOGÍA

2. Lentes

En este contexto, se aborda el tema de la creación de lentes para personas con discapacidad visual mediante el uso de la inteligencia artificial. Esta tecnología innovadora tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de visión, proporcionando soluciones personalizadas y accesibles.

La creación de estos lentes con inteligencia artificial implica una combinación de conocimientos en óptica, programación y procesamiento de imágenes. Se busca crear dispositivos que sean cómodos, fáciles de usar y que realmente suplan las necesidades de las personas con discapacidad visual.

Figura 35. Diagrama del diseño y construcción de los lentes.

METODOLOGÍA

En el diagrama se menciona cada una de las fases que se llevaron a cabo para la integración de los componentes de los lentes y el desarrollo del software que es la parte más compleja en su ejecución.

2.1 Fase de Selección de Lentes

En primera instancia, pensaba utilizar lentes impresos en 3D. Sin embargo, durante el proceso de impresión, la impresora no funcionó correctamente y los lentes resultaron demasiado blandos. Ante esta situación, decidí buscar unos lentes planos en la parte frontal, ya que los lentes redondos no permitían la integración de la cámara y los demás componentes necesarios para su funcionamiento.

Figura 36. Diseño de lentes en 3D.

Figura 37. Lentes utilizados para la creación del prototipo #2. A la mano izquierda se observa el lente de frente y a la mano derecha se observa el lente desde la parte de atrás.

METODOLOGÍA

En resumen, la creación de lentes para personas con discapacidad visual utilizando inteligencia artificial representa un avance significativo en la búsqueda de soluciones innovadoras y accesibles para mejorar la independencia y calidad de vida de estas personas.

2.2 Fase de Selección de Componentes para los Lentes

En el desarrollo de lentes para personas con discapacidad visual, es fundamental realizar una cuidadosa selección de los componentes que conformarán estos dispositivos. La elección de los materiales, sensores y tecnologías adecuadas permitirá crear lentes que brinden una experiencia óptima y mejoren la calidad de vida de las personas con problemas de visión. En este sentido, es necesario considerar factores como la comodidad, la precisión en la detección y reconocimiento de objetos, así como la integración de sistemas de inteligencia artificial que potencien las capacidades visuales de los usuarios. A continuación, exploraremos los aspectos clave para tener en cuenta en la selección de componentes para la creación de estos lentes innovadores.

COMPONENTES

Cámara USB de 1/4 Cmos 640x480 con cable plegable para Raspberry Pi 3 es de tamaño compacto y fácil de transportar. Con un cable USB retráctil, proporciona una gran comodidad de uso. Además, admite 300k píxeles y tiene un puerto USB 2.0 para un uso conveniente, es realmente un dispositivo plug-and-play. Aunque pequeña, su resolución máxima alcanza 640 x 480. Por lo tanto, esta cámara es bastante adecuada para automóviles inteligentes RPi, robots entre otros usos (Mini Camara Web 8mp Retractil Usb Webcam Teletrabajo Pc - \$ 16.215, 2023).

METODOLOGÍA

COMPONENTES	
<p>Adaptador tipo C a Micro USB: Adaptador Convertidor de conector tipo C a micro usb (Adaptador tipo C a Micro USB Tettsa - Tienda, 2023).</p>	

Cuadro 15. Componentes para lentes.

Como hemos podido observar, la integración de los lentes ha sido más sencilla gracias a la cantidad de componentes utilizados. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a la parte más compleja de los mismos: el entrenamiento de la inteligencia artificial. A continuación, exploraremos en detalle este proceso y los desafíos que conlleva.

2.3 Fase de Entrenamiento de la Inteligencia Artificial para los Lentes

El entrenamiento de la inteligencia artificial creada implica el uso de objetos que comúnmente encontramos en nuestra vida diaria. Para llevar a cabo este proceso, he entrenado cuatro modelos de IA utilizando Teachable Machine, asignando un modelo a cada categoría.

Para recolectar las imágenes necesarias, utilicé alrededor de 1,000 imágenes libres de derechos de autor, obtenidas de las siguientes plataformas:

Figura 38. Plataformas gratis de imágenes.

METODOLOGÍA

Para entrenar una inteligencia artificial, puedes seguir estos pasos:

1

Recopilar datos

Descargar imágenes de plataformas.

2

Preprocesar los datos

Armar las carpetas de imágenes por categoría.

3

Seleccionar un algoritmo

Se utilizó Teachable Machine para este proceso.

Teachable Machine

4

Entrenar el modelo

Alimentar los datos al modelo.

Teachable Machine

METODOLOGÍA

Para entrenar una inteligencia artificial, puedes seguir estos pasos:

5

Validar y ajustar el modelo

Se realizó validar y ajustes avanzados al modelo.

Preparación

Preparar modelo

Avanzado ^

Épocas: 100

Tamaño del lote:

16

Tasa de aprendizaje:

0.001

6

Evaluar el rendimiento del modelo

Se evalúa por porcentaje el rendimiento del IA.

Vista previa

Exportar modelo

Escal...
electr...

Lentes
de sol

98%

Anillo

Joyería

Cajero
auto...

7

Iterar y mejorar

Se realizaron pruebas con diferentes objetos para mejorar el rendimiento del modelo.

Preview

Export Model

Input ON Webcam

Output

ComE...

100%

SemEPI

Figura 39. Pasos para entrenar la IA.

METODOLOGÍA

Figura 40. Entrenamiento de la IA en tres subcategorías.

La IA de los lentes reconoce actualmente 80 objetos, tales como:

Hogar:

1. Silla
2. Mesa
3. Cama
4. Sofá
5. Televisión
6. Refrigerador
7. Horno
8. Microondas
9. Lavadora
10. Secadora
11. Lámpara
12. Reloj de pared
13. Espejo
14. Taza
15. Plato
16. Cubiertos
17. Vasija
18. Cepillo de dientes
19. Pasta dental
20. Toalla de baño

METODOLOGÍA

Calle:

21. Automóvil
22. Bicicleta
23. Semáforo
24. Aceras
25. Farola
26. Papelera
27. Señal de tráfico
28. Banco de la calle
29. Árbol
30. Contenedor de basura
31. Teléfono público
32. Parada de autobús
33. Cruce de peatones
34. Hidrante de incendios
35. Fuente

Restaurantes:

36. Mesa
37. Silla
38. Menú
39. Vaso
40. Cubiertos
41. Plato
42. Servilleta
43. Vasos de agua
44. Servilletero
45. Salero y pimentero
46. Botella de vino
47. Copa de vino
48. Platos de postre
49. Mantel
50. Dispensador de servilletas

Centros Comerciales:

51. Escalera mecánica
52. Ascensor
53. Mostrador de información
54. Carro de compras
55. Caja registradora
56. Escaparate
57. Probador de ropa
58. Ropa
59. Zapatos
60. Bolsas de compras
61. Tarjeta de crédito
62. Cajero automático
63. Tiendas de ropa
64. Joyería
65. Electrónicos

Otros Puntos Concurridos por Personas:

66. Aeropuerto
67. Estación de tren
68. Estación de autobús
69. Parque
70. Plaza
71. Cine
72. Teatro
73. Museo
74. Biblioteca
75. Playa
76. Piscina
77. Hotel
78. Hospital
79. Farmacia
80. Escuela

Figura 41. Ejemplo de imágenes que reconoce la IA.

METODOLOGÍA

2.4 Fase de Desarrollo de Software para los Lentes

Para la funcionalidad de los lentes se ha trabajado con Scratch. Este es un lenguaje de programación visual diseñado para que sea fácil de aprender y utilizar, especialmente por niños y principiantes en programación. Se utiliza principalmente para crear animaciones, juegos y otras aplicaciones interactivas. Scratch permite a los usuarios arrastrar y soltar bloques de código para crear programas, en lugar de tener que escribir líneas de código tradicionales. También incluye una interfaz gráfica intuitiva y ofrece una comunidad en línea donde los usuarios pueden compartir y colaborar en proyectos. En resumen, Scratch es una herramienta que fomenta la creatividad y el aprendizaje a través de la programación visual (Scratch - About, 2023).

METODOLOGÍA

1.5 Fase de Integración de Componentes para los Lentes

En esta fase solo se coloca el clip que trae la cámara a los lentes y se conectan la cámara y el celular con el adaptador tipo C a micro USB. Se abre en el celular la aplicación IP cámara conectando unos audífonos con Bluetooth al dispositivo.

Figura 42. Integración de componentes para los lentes. A la izquierda se observan los componentes para los lentes. Y a la derecha la integración de estos.

1.6 Fase de Testeo para los Lentes

En esta fase se probó la eficiencia de la Inteligencia Artificial en el reconocimiento de imágenes. Primeramente, conectamos la cámara para probar si funcionaria conectada directamente al ordenador. De este modo logramos identificar algunos objetos. Posteriormente, procedimos a conectar la cámara al dispositivo móvil para verificar que la integración se estaba realizando de forma correcta. Finalmente, se realizaron los ajustes necesarios para obtener una lectura más rápida y precisa de los datos.

Figura 43. Identificación de objetos con IA. A la izquierda se observan los objetos captados por la cámara un tenedor, un vaso y una taza. A la derecha se observa la transmisión de lo imagen en el programa de Scratch.

METODOLOGÍA

Diagrama 2. Diagrama de flujo del funcionamiento de los Lentes.

METODOLOGÍA

3. Fase de Integración de los Prototipos

La fase de integración de prototipos es donde todos los elementos se unen para lograr el objetivo final: un sistema que pueda detectar objetos, leer palabras e imprimir palabras en braille.

3.1 Creación de la Aplicación con MIT App Inventor y Firebase

MIT App Inventor

Una plataforma visual para crear aplicaciones para Android sin necesidad de conocer lenguajes de programación complejos.

Firestore

Una plataforma de Google que ofrece funcionalidades como autenticación de usuarios, base de datos en tiempo real y almacenamiento en la nube.

2. Creación del Sistema de Detección de Objetos y Palabras en Braille

Train model

Convert model

Deploy model

Teachable Machine

Un servicio de Google que permite entrenar una red neuronal personalizada sin necesidad de programar.

TensorFlowLite

Una librería de aprendizaje profundo de Google para dispositivos móviles que permite integrar modelos de inteligencia artificial en tiempo real.

METODOLOGÍA

3. Conversión del Modelo de IA a Una Librería en TensorFlowLite

1

Preparación de Datos de Entrada

Se prepararon las imágenes y las palabras para entrenar el modelo de IA.

2

Entrenamiento del Modelo en Teachable Machine

Con solo un par de clics, Teachable Machine entrenó un modelo personalizado de IA para la detección de objetos y palabras en braille.

3

Se exporto el archivo a través de un link

El link se guarda en un modelo en la nube de Teachable Machine. Y ese enlace es el utilizado en Scratch para IA.

4. Integración del Link con Scratch en los Lentes

Testeo de Integración del link

Se arrastró un bloque para verificar que todas las clases de nuestros objetos habían sido completamente integrados

1

Integración del link con Scratch

Se utilizó el enlace para vincular la IA con el programa en Scratch.

2

3

Optimización del Controlador de Lentes

Se optimizó el controlador de lentes para reducir el uso de recursos y mejorar la eficiencia de reconocimiento de las imágenes en la IA.

METODOLOGÍA

5. Interconexión del Sistema

1

Comunicación inalámbrica entre los Lentes y el Celular

Los datos se transmiten a través de una conexión Bluetooth de baja energía para asegurar la duración de la batería.

2

Aplicación Móvil para el Control de los Lentes

La aplicación permite activar y desactivar la detección de objetos y palabras en braille y ajustar las preferencias de usuario.

3

Interconexión de la impresora y el celular

La aplicación permite imprimir palabras en braille mediante el reconocimiento de voz.

Figura 44. Pasos de integración de los lentes, la impresora y sus aplicaciones.

La interconexión entre todas estas tecnologías se logra gracias a Bluetooth y Wifi, que actúan como un puente para transferir información entre las aplicaciones móviles, los lentes y la impresora en braille. Esto crea un ecosistema que beneficia a las personas discapacitadas, ya que pueden interactuar con el sistema a través de la aplicación móvil y los lentes, y recibir información en formato de palabras o mensajes orales e imprimir en sistema Braille según sus necesidades.

La inclusión se mejora al proporcionar una solución integral y conectada que facilita la comunicación y la accesibilidad para las personas con discapacidad visual.

CRONOGRAMA

En esta parte del proyecto se detalla de manera general con una línea de tiempo las etapas del proyecto Conexus Global.

Figura 45. Línea de tiempo con las etapas de manera general del proyecto.

A continuación, detallaremos el desarrollo de cada una de las actividades propuestas en el proyecto de manera específica.

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA

Divide y Vencerás

Inicio de proyecto: Lunes 15 de mayo del 2023

Conexus Global

Tarea	Progreso	Inicio	Fin
Planificación y diseño inicial			
Desarrollo de bitacora	100%	01/12/2023	09/23/2023
Explicación de redacción de anteproyecto	100%	01/16/2023	01/21/2023
Redacción de anteproyecto	100%	01/23/2023	01/25/2023
1ra reunión de avance de proyecto	100%	03/04/2023	04/14/2023
Diseño del concepto de la impresora braille (Boceto de la impresora)	100%	05/15/2023	05/20/2023
Cotización de materiales y componentes de la impresora	100%	05/20/2023	05/25/2023
Diseño de la interfaz de usuario (UI) para la aplicación móvil	100%	05/25/1932	05/30/2023
Desarrollo de la aplicación móvil y pruebas iniciales			
Estructura del diseño de la aplicación en MIT App Inventor	100%	06/05/2023	06/10/2023
Avances del 99% en la implementación de la interfaz de usuario (UI) en la app	100%	06/11/2023	06/16/2023
Avances del 40% de la implementación de la interacción (IX) en la app	100%	06/17/2023	06/22/2023
Planteamiento del código base para la transmisión de información	100%	06/23/2023	06/28/2023
Realización de proyectos sencillos para analizar la inteligencia artificial (IA)	100%	06/29/2023	07/04/2023
Integración y prototipado			
Interconexión de la aplicación y la impresora, logrando partes funcionales	100%	07/05/2023	07/08/2023
Implementación de la IA	100%	07/09/2023	07/12/2023
Creación de un prototipo funcional de la impresora braille	100%	07/17/2023	07/16/2023
Finalización y mejoras			
Lanzamiento de la versión 1.0 de la impresora braille con posibilidad de mejoras	100%	07/21/2023	07/25/2023
Lograr una conexión estable al 100% entre la impresora y la aplicación móvil	100%	07/26/2023	07/31/2023
Presentación del 2do avance del proyecto	100%	07/19/2023	07/30/2023
Prototipo funcional de detección de información mediante los lentes	100%	08/01/2023	08/06/2023
Escritura de resultados del informe	100%	08/07/2023	08/12/2023
Finalización de los prototipos y pruebas de campo	100%	08/07/2023	08/19/2023
Envío del informe del proyecto	100%	08/14/2023	08/25/2023
Creación e impresión del banner	100%	08/21/2023	09/01/2023
Detalles finales para presentación proyecto			
Organización final para presentación del proyecto		09/04/2023	09/23/2023
Presentación de proyectos en Panamá		09/26/2023	09/30/2023
Registro de proyectos	0%	08/28/2023	09/06/2023

Cuadro 16. Cronograma de actividades del proyecto.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

¿De qué forma se puede mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual en Panamá?

Para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual en Panamá, se pueden implementar diversas medidas y estrategias. La forma en que Conexus Global ha mejorado la vida de las personas con discapacidad visual es la siguientes:

Figura 46. Estrategias que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad visual.

La forma en que Conexus Global ha mejorado la vida de las personas con discapacidad visual es admirable. Su enfoque innovador y su compromiso con la tecnología ha permitido desarrollar soluciones que brindan independencia y acceso a información a estas personas. La implementación de dispositivos y aplicaciones inteligentes, junto con la colaboración de personas con discapacidad visual, ha sido clave para lograr avances significativos. Además, Conexus Global ha puesto gran énfasis en la usabilidad y la accesibilidad, asegurándose de que sus soluciones sean fáciles de usar y estén diseñadas específicamente para las necesidades de las personas con discapacidad visual. En definitiva, la labor de Conexus Global ha marcado una diferencia notable en la vida de estas personas, demostrando el poder de la tecnología para mejorar la inclusión y la calidad de vida en Panamá.

Prototipos Funcionales

Integrando todos los elementos en nuestro prototipo, logramos crear un sistema que puede detectar objetos de diferentes clases y leer palabras para imprimir en braille de manera confiable y eficiente.

Figura 47. La línea de tiempo que muestra el cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos del proyecto.

- Los prototipos deben ser funcionales de manera individual, ya que cada uno se enfoca en promover la inclusión con un objetivo específico. Es fundamental que cada producto pueda operar de forma independiente. Uno de nuestros propósitos es brindar un producto accesible para todos, no solo en países desarrollados con los recursos para adquirirlo, sino también en Panamá y otros países donde las personas con recursos limitados tengan la oportunidad de obtenerlo. Es importante destacar que la originalidad de las ideas debe ser preservada.
- La idea detrás de su funcionamiento era que cada uno pudiera operar de manera independiente, pero al mismo tiempo estuvieran interconectados, creando así un ecosistema a partir de los productos. Esta es una mejora que estamos desarrollando para el futuro.

Figura 48. Impresión en Braille en papel blanco normal.

Los resultados muestran una secuencia de letras A, B y C en el papel impreso utilizando la impresora Braille. La secuencia es la siguiente:

ABC ABC ABC A
A B C A A B
A E A E A

La impresora Braille utiliza un sistema de puntos en relieve para representar letras y caracteres en relieve que pueden ser leídos por personas con discapacidad visual. Cada letra se representa mediante una combinación única de puntos en relieve dispuestos en una matriz de 2x3. La secuencia utilizada en la parte superior nos indica que la impresora está cumpliendo su objetivo de impresión.

Es importante tener en cuenta que la precisión y la calidad de la impresión Braille pueden variar según la configuración y el estado de la impresora, así como la calidad del papel utilizado.

**Conexus Global
Innovando por Panamá
Alcanzamos por fin la victoria**

Figura 49. Impresión en Braille con papel tipo cartulina. La frase que se muestra fue la impresa en la cartulina.

Al comparar el uso de papel normal y cartulina en una impresora Braille, es importante considerar varios factores.

Figura 50. Comparación entre la impresión con papel blanco y tipo cartulina.

En resumen, la elección entre papel normal y cartulina para imprimir en una impresora Braille depende de factores como la calidad de impresión deseada, la durabilidad requerida, el costo y la accesibilidad para personas con recursos limitados.

Figura 51. Diagrama sobre la mejor opción de enseñar la Inteligencia Artificial.

Para enseñar inteligencia artificial utilizando fotos, es mejor utilizar repositorios de imágenes en lugar de tomar fotografías en diferentes ángulos e intensidades de luces. Los repositorios de imágenes ofrecen una amplia variedad de imágenes de alta calidad y diversidad de escenas, objetos y situaciones. Esto permite entrenar y probar algoritmos de inteligencia artificial en un entorno controlado y reproducible. Este fue el método utilizado por Conexus Global.

Además, los repositorios de imágenes suelen estar etiquetados y organizados, lo que facilita el acceso a las imágenes con las características específicas que se desean utilizar para el entrenamiento. Esto es especialmente útil cuando se necesita una gran cantidad de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Tomar fotografías en diferentes ángulos e intensidades de luces puede introducir variabilidad y ruido en los datos de entrenamiento, lo que puede dificultar el aprendizaje de los algoritmos de inteligencia artificial. Además, puede resultar difícil obtener una variedad suficiente de imágenes que cubran todas las posibles variaciones y escenarios relevantes.

En resumen, utilizar repositorios de imágenes para enseñar inteligencia artificial es más conveniente y efectivo, ya que ofrecen una amplia variedad de imágenes etiquetadas y organizadas, lo que facilita el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial.

El análisis FODA realizado para el proyecto de investigación de Conexus Global nos ha permitido identificar y evaluar diferentes aspectos relevantes para mejorar y fortalecer nuestro trabajo en el futuro.

En este análisis, hemos identificado las fortalezas y oportunidades que tiene Conexus Global en relación con el desarrollo de prototipos para personas ciegas, así como los desafíos y amenazas que podríamos enfrentar en este proceso.

Figura 52. Foda sobre el proyecto Conexus Global.

Considerando estos elementos, Conexus Global se encuentra en una posición favorable para seguir innovando y mejorando la accesibilidad de sus prototipos para personas con discapacidad visual. A través de la búsqueda de oportunidades y la superación de debilidades y amenazas, buscamos marcar una diferencia significativa en la vida de estas personas, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 1- **Utilizar una programación que incluya caracteres especiales para imprimir en diferentes idiomas como portugués, francés, entre otros.** Es importante tener en cuenta la diversidad lingüística y considerar la posibilidad de imprimir en diferentes idiomas, utilizando caracteres especiales adecuados para cada uno.
- 2- **Segmentar las partes menos importantes del código en pestañas separadas, manteniendo los códigos importantes en la pestaña principal.** Esto ayudará a organizar y estructurar el código de manera más eficiente, evitando posibles errores de compilación.
- 3- **Al utilizar imágenes para entrenar la IA, es crucial incluir imágenes desde diferentes ángulos y con distintas condiciones de iluminación.** Esto proporcionará a la inteligencia artificial una mayor capacidad de reconocimiento y adaptación a diversas situaciones.
- 4- **Programar con un tiempo de respuesta inferior a 10 segundos para proporcionar respuestas rápidas y precisas basadas en las capturas de la cámara.** Un tiempo de respuesta óptimo garantiza una experiencia fluida y eficiente para los usuarios.
- 5- **Realizar ajustes en el tiempo de reconocimiento de imagen, buscando un equilibrio entre rapidez y precisión.** Es importante encontrar el tiempo adecuado que permita un reconocimiento preciso sin sacrificar la eficiencia del sistema.
- 6- **Concluir que el entrenamiento de una inteligencia artificial requiere una amplia cantidad de datos para lograr una precisión efectiva en el reconocimiento de objetos.** Se recomienda utilizar imágenes propias tomadas desde diferentes ángulos y condiciones de iluminación, en lugar de depender únicamente de imágenes de libre uso obtenidas de internet.

La función de subir imágenes desde la webcam incorporada en Teachable Machine, que captura 24 fotogramas por segundo, puede resultar útil en este proceso.

7- Tomar decisiones sobre qué función utilizar para la captura de imágenes, ya sea subir imágenes desde la webcam o desde el computador. Es importante evaluar la eficiencia de cada opción y considerar la posibilidad de utilizar ambas de manera conjunta, si es necesario, para aprovechar al máximo las capacidades del sistema.

8. Tomar en cuenta la configuración del motor de propulsión. Se sugiere configurar el motor encargado de la propulsión de la hoja con un voltaje óptimo de operación de 5 voltios, con una corriente de entrada de 1.5 Amperes, o en su defecto, de 1 Amperio, para maximizar la eficiencia energética del sistema. La entrega de esta energía al módulo L298N es crucial para su correcto funcionamiento. Para garantizar un paso fluido y preciso entre las líneas de texto, se recomienda implementar un delay en el rango de 1.7 a 2 segundos.

9. Tomar en cuenta los parámetros de la rueda dentada. Los parámetros relacionados con los ejes de la rueda dentada ejercen una influencia significativa en las distancias rotativas alcanzadas. En vista de esto, se aconseja que se lleve a cabo un análisis exhaustivo considerando múltiples factores en la configuración de la rueda. Uno de los aspectos cruciales para tener en cuenta es el incremento del número de dientes en la rueda. Esta consideración debe estar respaldada por una evaluación integral que involucre las tolerancias dimensionales, los coeficientes de fricción, así como las características de material, ya que todos estos factores son esenciales en el diseño óptimo de la rueda dentada en el entorno de AutoCAD. En nuestro caso la rueda fue impresa en PLA.

Y se tuvieron en cuenta distintos factores que pudimos poner a prueba mediante la utilización de software especializado (Fusion360).

Figura 53. Configuración de la rueda dentada como pieza clave en la punsación de las palabras en la impresora.

IMPRESORA	Logro de Impresión: SI	Logro de Impresión: NO
Día 1: Programación Unida		X
Día 2: Programación Separada	X	

Cuadro 17. Cuadro sobre Organización del Código para la Impresora.

LENTES	Velocidad Lente	Velocidad Media	Velocidad Rápida
<p>Día 1: Programar con un tiempo de respuesta de 10 segundos.</p>	X		
<p>Día 2: Realizar ajustes en el tiempo de reconocimiento de imagen, buscando un equilibrio entre rapidez y precisión. Tiempo de 2 segundos.</p>			X

Cuadro 18. Cuadro sobre Ajuste del Tiempo de Reacción de la IA para los Lentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. «Adaptador tipo C a Micro USB | Tettsa - Tienda», 2023. <https://tienda.tettsa.gt/producto/adaptador-tipo-c-a-micro-usb/>.
2. Admin. (2020, 20 octubre). ¿Qué es la usabilidad? - Jucaripo. Jucaripo. <https://jucaripo.com/que-es-la-usabilidad/>
3. adminarf. «Pixabay 3.4.O.4 APK Completo [Versão Mais Recente] 2023», 25 de marzo de 2023. <https://shanicrack.com/pixabay-v-apk-completo-versao-mais-recente/>.
4. «App Inventor - Plataforma de Google Labs para crear aplicaciones de software para Android», 2023. <https://www.educarchile.cl/herramientas-tic/app-inventor-plataforma-de-google-labs-para-crear-aplicaciones-de-software-para>.
5. Carla, About. «¿Cómo prevenir la discapacidad visual?» Oftálmica (blog), 27 de diciembre de 2018. <https://oftalmicaperu.com/prevenir-la-discapacidad-visual/>.
6. Características de la discapacidad visual y ceguera - Web ONCE. (2023). ONCE. <https://www.once.es/dejanos-ayudarte/la-discapacidad-visual>
7. «Ceguera (discapacidad visual): qué es, tipos, causas y tratamiento», 2 de octubre de 2018. <https://psicologiymente.com/salud/ceguera>.
8. C, S. (2023). Cómo usar un servomotor con arduino (180° y 360°). Control Automático Educación. <https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/servomotor/>
9. «Conadis», 2018. <https://www.senadis.gob.pa/conadis.html>.
10. Dailey, Dennis. «Envision Presents Next Generation AI-Powered Smart Glasses for the Blind and Visually Impaired at the CSUN Assistive Technology Conference | Mobile Health Times», 15 de marzo de 2022. <http://www.mobilehealthtimes.com/envision-presents-next-generation-ai-powered-smart-glasses-for-the-blind-and-visually-impaired-at-the-csun-assistive-technology-conference/>.
11. DeIO. «Época: los lentes inteligentes 100% UNAM», 28 de noviembre de 2017. <https://deIO.com.mx/cultura-digital/epoca-los-lentes-inteligentes-100-unam>.
12. Driver Puente H L298N 2A. (2023). Naylamp Mechatronics - Perú. <https://naylampmechatronics.com/drivers/11-driver-puente-h-l298n.html>

13. Discapacidad en el lugar de trabajo: Prácticas de las empresas (Organización Internacional del Trabajo (OIT)). (2011). Jean-François Retournard y Christine Evans-Klock.
14. Dispositivos de asistencia tecnológica. (2016). Centro de Accesibilidad de las Naciones Unidas. https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2019/O3/Assistive-Technology-Devices-2017_Spa.pdf
15. EGASEN. (2021, 13 octubre). Qué es un servomotor y para qué se utiliza. EGASEN. <https://www.egasen.com/es/blog/noticias/que-es-servomotor-para-que-se-utiliza#:~:text=Un%20servomotor%2C%20tambi%C3%A9n%20conocido%20como,hacer%20un%20motor%20el%C3%A9ctrico%20normal.>
16. Energy, Envision. «IEAD and Envision Ink LOI to Build the Largest Wind Farm in ASEAN», 2023. <https://www.prnewswire.com/il/news-releases/iead-and-envision-ink-loi-to-build-the-largest-wind-farm-in-asean-857235499.html>.
17. Equipo ELLAS. «Ley 59 en Panamá, fuero laboral para pacientes | La Prensa Panamá», 31 de mayo de 2019. <https://www.ellas.pa/mundo-ellas/ley-59-en-panama-fuero-laboral-para-pacientes/>
18. ESP32 ¿Qué es y para qué sirve? - programador novato. (2022, 9 septiembre). Programador Novato. https://www.programadornovato.com/esp32-que-es-y-para-que-sirve/#Que_es_ESP32
19. «Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad», 2023. <https://www.un.org/es/content/disabilitystrategy/>.
20. Federico, D. G. S. (2019, 1 diciembre). Diseño Gandhiano para el desarrollo de impresoras Braille: el aporte desde el Diseño Industrial. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/88169>
21. «Free Photographs for Commercial Use | Morguefile.Com», 2023. <https://morguefile.com/>.
22. Freepik. «Freepik: Descarga gratis vídeos, vectores, fotos y PSD». Accedido 26 de agosto de 2023. <https://www.freepik.es>.
23. Firebase. «Firebase Realtime Database | Almacena y sincroniza datos en tiempo real», 2023. <https://firebase.google.com/products/realtime-database?hl=es-419>.
24. «Fotos de stock gratis, imágenes libres de regalías y sin derechos de autor», 2023. <https://www.pexels.com/es-es/>.

25. «Gaceta Oficial Digital», 2016. [Gaceta Oficial Digital \(unesco.org\)](https://unesco.org)
26. García, I. G. (2023, 22 marzo). La inteligencia artificial revoluciona la accesibilidad. ADDAW. <https://addaw.org/es/blog/interes-general/La-inteligencia-artificial-revoluciona-la-accesibilidad>
27. Garzón Martínez, G. S., & Ruales Carranza, D. S. (2003). Construcción de una impresora matricial (matriz 1x1), para imprimir código braille en alto relieve sobre papel corriente (Bachelor's thesis).
28. Giraldo, V. (2021). ¿Ya conoces Firebase? La herramienta de desarrollo y análisis de aplicaciones mobile. Rock Content - ES. <https://rockcontent.com/es/blog/que-es-firebase/>
29. Google Docs. «LibroATICA2020.pdf». Accedido 28 de agosto de 2023. https://drive.google.com/file/d/1oaDkz1DYM4GI2vyvzsmSIEbvRsACVIDH/view?usp=embed_facebook.
30. Grupo Social Once. «[https://www.once.es/dejanos-ayudarte/la-discapacidad-visual - Búsqueda](https://www.once.es/dejanos-ayudarte/la-discapacidad-visual-Búsqueda)», 2023. <https://www.bing.com/search?q=https%3A%2F%2Fwww.once.es%2Fdejanos-ayudarte%2Fla-discapacidad-visual&form=ANNHO1&refid=16253782cec54ae282b33b5645e73b71&pc=U531>
31. Guía Abreviada de Indicadores de Educación para el ODS 4. (2023). Instituto de estadística de la UNESCO.
32. Montes, Héctor, Ignacio Chang, Guelda Carballeda, José Muñoz, Yessica Sáez, Rafael Vejarano, y Antony García. «Conceptual Design of Technological Systems for the Mobility of Visual Impairment People in Indoor Buildings». En 2019 7th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC), 647-52, 2019. <https://doi.org/10.1109/IESTEC46403.2019.00121>.
33. Harmonic Drive SE - Glosario. (2023). Harmonic Drive SE. <https://harmonicdrive.de/es/glosario/motordc#:~:text=El%20motor%20DC%2C%20tambi%C3%A9n%20llamado,energ%C3%ADa%20el%C3%A9ctrica%20en%20energ%C3%ADa%20mec%C3%A1nica>.
34. «Inclusive Technology Panamá – Empresa de venta de tecnología para personas con discapacidad. Impresoras, Teclados, Software, Perkins y Accesorios. Con sede en la Ciudad de Panamá y distribución en Centroamérica». Accedido 6 de agosto de 2023. <http://www.inclusivepanama.com.pa/>.

35. Informe-pendis.pdf. (2023). Recuperado 6 de agosto de 2023, de <https://www.senadis.gob.pa/documentos/vitacora/informe-pendis.pdf>
36. Intef. (2023). Creando aplicaciones para móviles Android con MIT App Inventor 2 - INTEF. INTEF. https://intef.es/observatorio_tecno/creando-aplicaciones-para-moviles-android-con-mit-app-inventor-2/
37. Isaac. (2022, 1 febrero). Cable Jumper: qué es, para qué sirve, y dónde comprar. Hardware libre. <https://www.hwlibre.com/cable-jumper/>
38. «ISSET Fotovoltaico», 2023. http://www.fordecyt.ier.unam.mx/html/fotovoltaicas_isset_2.html.
39. Juventud. «OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE- OBJ. 8». Red Joven Coslada (blog), 23 de julio de 2020. <https://redjovencoslada.es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-obj-8/>
40. Llamaya, Blog. «Mejores apps de accesibilidad para personas con discapacidad». Blog LlamaYa, 7 de enero de 2021. <https://blog.llamaya.com/mejores-apps-accesibilidad-personas-discapacidad/>
41. LCD 16O2A - Buscar con Google. (2023). https://www.google.com/search?q=LCD+16O2A&source=lmns&bih=619&biw=1366&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiUk_eCobqAAxUijLAFHZxQCHMqOpQJKAB6BAgBEAI
42. Ley42-1999.pdf. (2023). Recuperado 6 de agosto de 2023, de <https://mire.gob.pa/images/ministerios/leyes-decretos/ley42-1999.pdf>.
43. Ley 59 en Panamá, fuero laboral para pacientes | La Prensa Panamá. (2019, mayo 31). Equipo ELLAS. <https://www.ellas.pa/mundo-ellas/ley-59-en-panama-fuero-laboral-para-pacientes/>
44. «Listado de Expositores – Tifloinnova 2022». Accedido 6 de agosto de 2023. <https://www.once.es/tifloinnova/es/visitantes/listaexpo>.
45. Loza Peñaloza, Oscar Patricio. «Sistema electrónico braille para la ayuda en el aprendizaje de personas no videntes». PDF. Cuenca, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana, 2006. <https://www.redalyc.org/pdf/4761/476150826008.pdf>.
46. Manual-de-buenas-practicas22-1-19-4.56.pdf. (2023). Recuperado 6 de agosto de 2023, de <https://www.procuraduria-admon.gob.pa/wp-content/uploads/2019/O2/manual-de-buenas-practicas22-1-19-4.56.pdf>

47. Mara. (2022, 18 agosto). Tecnología para mejorar la vida en personas con discapacidad visual. ViveLibre. <https://www.vivelibre.es/tecnologia-para-mejorar-la-vida-de-las-personas-con-discapacidad-visual/>
48. MB-1O2 fuente para Protoboard 5V/3.3V. (2023). ElectroCrea. <https://electrocrea.com/products/fuente-5v-3-3v-para-protoboard>
49. McolndMun_es.pdf. (2023). Recuperado 8 de agosto de 2023, de https://ods.org.mx/docs/doctos/McolndMun_es.pdf
50. Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. (s. f.). Google. Recuperado 31 de julio de 2023, de https://ods.org.mx/docs/doctos/McolndMun_es.pdf
51. «Mini Camara Web 8mp Retractil Usb Webcam Teletrabajo Pc - \$ 16.215», 2023. https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-562638354-mini-camara-web-8mp-retractil-usb-webcam-teletrabajo-pc-_JM.
52. Motor de corriente continua (Servomotor) Alimentación: 4,8 - 6 V. (2023). TronFix. <https://tronfix.com/inicio/1672-motor-de-corriente-continua-servomotor-alimentacion-48-6-v.html>
53. «NaviLens EMPODERANDO a las personas con discapacidad visual». Accedido 28 de agosto de 2023. <https://www.navilens.com/es/>.
54. ODS 3 · Salud y bienestar · Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=AFNCBbOECZw>.
55. ODS 4 · Educación de calidad · Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=sz4mD8kBnGY>.
56. ODS 8 · Trabajo decente y crecimiento económico · Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=atTtM7LcDuo>.
57. «ODS 10 · Reducción de las desigualdades · Objetivos de Desarrollo Sostenible – TropoFilms». Accedido 7 de agosto de 2023. <http://tropofilms.com/ods-10-%c2%b7-reduccion-de-las-desigualdades-%c2%b7-objetivos-de-desarrollo-sostenible/>.
58. ODS 10 · Reducción de las desigualdades · Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=9eROa5tsbqg>.
- 59- ODS 11 · Ciudades y Asentamientos sostenibles · Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=hnKVAZwyGGO>.

60. ODS 17 · Alianzas para lograr los objetivos · Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=2QDgH22sfnw>.

61. «Panamá_NEDELSY Evaluación Funcional IPHE.docx», 2023. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.foal.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocs%2FPanam%25c3%25a1_NEDELSY%2520Evaluaci%25c3%25b3n%2520Funcional%2520IPHE.docx%23%3A~%3Atext%3DSe%2520tomar%25C3%25A1%2520como%2520marco%2520referencial%2520para%2520realizar%2520la%20visi%25C3%25B3n%2520en%2520el%2520%25C3%25A1mbito%2520escolar%2520a%2520nivel%2520nacional.&wdOrigin=BROWSELINK

62. Pantalla LCD 1602A - Winstar pantalla LCD 1602. (2023). <https://www.winstar.com.tw/es/products/character-lcd-display-module/dot-matrix-lcd.html>

63. Press, Europa. «¿En qué consisten los Objetivos de Desarrollo Sostenible?» Europa Press, 25 de septiembre de 2015. <https://www.europapress.es/internacional/noticia-consisten-objetivos-desarrollo-sostenible-20150925141553.html>.

64. picjumbo. «Free Stock Photos · Picjumbo», 2023. <https://picjumbo.com/>.

65. Potenciate Consultora. (2022, 18 febrero). ODS y discapacidad - objetivos de desarrollo sostenible [Video]. YouTube. ODS y Discapacidad - Objetivos de Desarrollo Sostenible

66. Puntodis. (2020, 4 septiembre). Discapacidad visual - Puntodis. https://puntodis.com/featured_item/discapacidad-visual/

67. Qué es la discapacidad visual-MILENA VUSIAL, MENTAL, INTELECTUAL. (2023). Scribd. <https://es.scribd.com/document/457787300/Que-es-la-discapacidad-visual-MILENA-VUSIAL-MENTAL-INTELECTUAL>

68. RAE. «Definición de accesibilidad - Diccionario panhispánico del español jurídico - RAE». Diccionario panhispánico del español jurídico - Real Academia Española, 2023. <https://dpej.rae.es/lema/accesibilidad>.

69. Rafael.Vejarano. (2021, 4 junio). Capacitación en el uso de impresora Braille para el proyecto MOVIDIS. Universidad Tecnológica de Panamá. <https://utp.ac.pa/capacitacion-en-el-uso-de-impresora-braille-para-el-proyecto-movidis>

70. Rankia. «Review EAE Business School: Prestigio, Oferta académica, Internacionalidad y Opiniones», 46:06 de 200d. C. <https://www.rankia.com/blog/mejores-masteres-finanzas-mba/4245573-review-eae-business-school-prestigio-oferta-academica-internacionalidad-opiniones>.
71. Redacción. (2022, 31 marzo). Protoboard ★ ¿Qué es, ¿Cómo funciona y cómo se usa? Descubriendoarduino .com. Recuperado 23 de agosto de 3d. C., de <https://descubrearduino.com/protoboard/>
72. Redacción. «Eyesynth. Visión a través de oído». Cadena de Valor (blog), 3 de abril de 2016. <https://cadenadevalor.es/eyesynth-vision-traves-oido/>.
73. «¿Sabes qué tipo de tecnología que utilizas actualmente se ideó para favorecer la inclusión?» Accedido 6 de agosto de 2023. <https://www.universia.net/es/actualidad/orientacion-academica/sabes-que-tipo-de-tecnologia-que-utilizas-actualmente-se-ideo-para-favorecer-la-inclusion.html>
74. Sáez, Yessica, José Muñoz, Francisco Canto, Antony García, y Héctor Montes. «Assisting Visually Impaired People in the Public Transport System through RF-Communication and Embedded Systems †». Sensors 19, n.o 6 (enero de 2019): 1282. <https://doi.org/10.3390/s19061282>.
75. Santamaría, E. (2018, abril 15). La SENACYT y la UTP presentan los resultados de un proyecto de tecnología asistida para personas con discapacidad visual—PR Noticias Panamá. <https://prnoticiaspanama.com/la-senacyt-y-la-utp-presentan-los-resultados-de-un-proyecto-de-tecnologia-asistida-para-personas-con-discapacidad-visual/>
76. «Scratch - About», 2023. <https://scratch.mit.edu/>.
77. «Seeing AI Mobile App | The Best Mobile App Awards», 2023. <https://bestmobileappawards.com/app-submission/seeing-ai>.
78. Servicio Nacional de la Discapacidad. (2023). <https://www.senadis.gob.cl/pag/167/1236/descripcion>
79. Sienna, R. (2022). Estas innovadoras gafas usan IA para describir el entorno a personas ciegas en tiempo real. My Modern Met en español. <https://mymodernmet.com/es/gafas-ia-envision/>

80. Solcom. (2021, 1 agosto). Artículo 1. Propósito - SOLCOM. SOLCOM. <https://asociacionsolcom.org/convencion/Articulo-1-Proposito/#:~:text=Prop%C3%B3sito.%20Convenci%C3%B3n%20de%20Naciones%20Unidas%20sobre%20los%20derechos, personas%20con%20diversidad%20funcional%20%28discapacidad%29%20Art%C3%ADculo%201.%20Prop%C3%B3sitoSOLCOM2021-08-01T11%3A02%3A16%2B01%3A00>
81. Solfa, Federico Del Giorgio, Guido Amendolaggine, Florencia Tenorio, y Sofía Marozzi. «Diseño Gandhiano para el desarrollo de impresoras Braille: El aporte desde el Diseño Industrial». *Innovación y Desarrollo Tecnológico y Social* 1, n.o 2 (12 de noviembre de 2019): 16-27. <https://doi.org/10.24215/26838559e007>.
82. Tableta Protoboard. (2021, 1 marzo). Portal Académico del CCH. <https://portalacademico.cch.unam.mx/cibernetica1/implementacion-de-circuitos-logicos/tableta-protoboard>
83. Taylor, R. (2023). Externalización del desarrollo de software. AppMaster - ultimate all-in no-code platform. <https://appmaster.io/es/blog/externalizacion-del-desarrollo-de-software>
84. Tiflonexos. «¿Sabías...? Sullivan+ Reconocimientos de Textos - APP», 18 de enero de 2021. <https://tiflonexos.org/content/sabias-sullivan-reconocimientos-textos-app>.
85. Unam, F., & Unam, F. (2019). Universitarios crean lentes inteligentes | Fundación UNAM. <https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/crean-universitarios-lentes-inteligentes/>
86. UniendoCapacidades. (2018, 5 febrero). Discapacidad visual - UNICAP - Uniendo Capacidades. <https://www.fundacionunicap.org/discapacidad-visual/>
87. Unsplash. «Hermosas imágenes y fotos gratuitas | Unsplash», 2023. <https://unsplash.com/es>.
88. Viaintermedia.com. «Panorama - La Comisión Para La Reconstrucción Social y Económica Se Olvida de La Dimensión Ambiental de La Crisis Covid». *Renewable Energy Magazine, at the heart of clean energy journalism*, 8 de julio de 2020. <https://www.renewableenergymagazine.com/panorama/la-comision-para-la-reconstruccion-social-y-20200708>.

ANEXOS

PROTOTIPO DE LA IMPRESORA

Figura 54. Impresora Braille. Se observa de izquierda a derecha el proceso de desarrollo de la impresora.

PROTOTIPO DE LOS LENTES

Figura 55. Persona normal realizando pruebas al prototipo de los lentes.

PROGRAMACIÓN CON MIT APP INVENTOR PARA EL CELULAR CON LA IMPRESORA

A continuación, se presentan las dos programaciones realizadas para la impresora. Una en Mit App Inventor para el celular y la programación en Arduino IDE para la impresora.

The image shows the MIT App Inventor code editor with the following blocks and annotations:

- Section 1 (Bluetooth Setup):**
 - When `SelectorDeLista1` is selected before selection, execute: `poner SelectorDeLista1 . Elementos como ClienteBluetooth1 . DireccionesYNombres`.
 - When `SelectorDeLista1` is selected after selection, execute: `poner SelectorDeLista1 . Selección como llamar ClienteBluetooth1 . Conectar dirección SelectorDeLista1 . Selección`.
 - Annotation: "Se configura la conexión bluetooth"
- Section 2 (Voice Recognition Trigger):**
 - When `Botón1` is clicked, execute: `llamar ReconocimientoDeVoz1 . ObtenerTexto`.
 - Annotation: "Cuando se toca la pantalla se inicia el reconocimiento de voz"
- Section 3 (Text Sending):**
 - When `ReconocimientoDeVoz1` returns text after getting text, execute: `llamar Respuestas`.
 - Inside `llamar Respuestas`, a `si` block checks if `ReconocimientoDeVoz1 . Resultado` is not equal to `"#"` and `"bluetooth"`.
 - If true, execute: `llamar ClienteBluetooth1 . EnviarTexto` with text `"#"`, `ReconocimientoDeVoz1 . Resultado`, and `"#"`.
 - Annotation: "El texto recibido se envía a la impresora"
- Section 4 (Bluetooth Connection):**
 - When `Respuestas` is received, execute: `si` block.
 - Inside `si`, check if `contains any` (text `minúscula`, piece list `construye una lista` with items `"bluetooth"` and `"conectar a bluetooth"`) is found in `ReconocimientoDeVoz1 . Resultado`.
 - If true, execute: `poner SelectorDeLista1 . Selección como llamar ClienteBluetooth1 . Conectar dirección "30:C6:F7:20AB:0E SAEB System"` and `llamar ClienteBluetooth1 . EnviarTexto` with text `"Conectado a bluetooth"`.
 - Annotation: "Conexión a bluetooth mediante reconocimiento de voz"

Figura 56. Desarrollo del software en App Inventor para el celular.

//Programación de los servomotores

```
Servo Servo1;           //Se declara el Servomotor 1
Servo Servo2;           //Se declara el Servomotor 2
```

```
int servoPin1 = 12;     //Se definen los puertos del Servomotor 1
int servoPin2 = 13;     //Se definen los puertos del Servomotor 2
```

```
//-----
//Programación para añadir el Motor de empuje (MOTOR DC)
```

```
int IN1 = 25;           //Se declara INT1 del Puente H (L298N)
int IN2 = 33;           //Se declara INT2 del puente H (L298N)
int ENA = 32;           //Se declara ENA del puente H (L298N)
int VELOCIDAD;         //Variable para almacenar el valor de la
velocidad
```

```
//-----
//Configuración de la base de datos
```

```
void setup(){
  Serial.begin (115200);           //Se inicia el puerto serial
  Wire.begin();                   //Se inicia la librería I2C
  SerialBT.begin("SAEB System");  //Se inicia el Bluetooth como
"SAEB System"
  Serial.println("The device started, now you can pair it with
bluetooth!");
```

```
//-----
//Inicio de la LCD
```

```
lcd.begin(16, 2);               //Se inicia la Display
lcd.clear();                    //Se limpian los valores de la
```



```
// Verificación de letras Mayúsculas
if (character == 'A') {
  Servo1.write(10);
  Servo2.write(10);
  delay(1000);
  // Eliminamos la letra del string
  str.remove(i, 1);
  i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
  Line = Line + 1;
}

if (character == 'B') {
  Servo1.write(40);
  Servo2.write(0);
  delay(1000);
  Servo2.write (60);
  // Eliminamos la letra del string
  str.remove(i, 1);
  i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
  Line = Line + 1;
}

if (character == 'C') {
  Servo1.write(15);
  Servo2.write(1);
  delay(1000);
  // Eliminamos la letra del string
  str.remove(i, 1);
  i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
  Line = Line + 1;
}
```

```
if (character == 'D') {
    Servo1.write(30);
    Servo2.write(2);
    str.remove(i, 1);    // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}

if (character == 'E') {

    str.remove(i, 1);    // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}

if (character == 'F') {

    str.remove(i, 1);    // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}

if (character == 'G') {

    str.remove(i, 1);    // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}
if (character == 'H') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}
```

```
if (character == 'I') {  
  
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
  
if (character == 'J') {  
  
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
  
if (character == 'K') {  
  
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
  
if (character == 'L') {  
  
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente  
carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
  
if (character == 'M') {  
  
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter  
    Line = Line + 1;  
}
```

```
if (character == 'N') {
```

```
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
```

```
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
```

```
    Line = Line + 1;
```

```
}
```

```
if (character == 'Ñ') {
```

```
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
```

```
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
```

```
    Line = Line + 1;
```

```
}
```

```
if (character == 'O') {
```

```
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
```

```
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
```

```
    Line = Line + 1;
```

```
}
```

```
if (character == 'P') {
```

```
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
```

```
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
```

```
    Line = Line + 1;
```

```
}
```

```
if (character == 'Q') {
```

```
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
```

```
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente  
carácter
```

```
    Line = Line + 1;
```

```
}
```

```
if (character == 'R') {  
  
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente  
carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
  
if (character == 'S') {  
  
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente  
carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
  
if (character == 'T') {  
  
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
  
if (character == 'U') {  
  
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
if (character == 'V') {  
  
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente  
carácter  
    Line = Line + 1;  
}
```



```
Servo2.write(10);
  delay(1000);

  // Eliminamos la letra del string
  str.remove(i, 1);
  i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
  Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'b') {
  Servo1.write(15);
  Servo2.write(110);
  delay(1000);

  // Eliminamos la letra del string
  str.remove(i, 1);
  i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
  Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'c') {
  Servo1.write(20);
  Servo2.write(20);
  delay(1000);

  // Eliminamos la letra del string
  str.remove(i, 1);
  i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
  Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'd') {
  Servo2.write(300);
  Servo1.write(60);
  delay(1000);
```

```
str.remove(i, 1);          // Eliminamos la letra del string
i--;                      // Decrementamos i para continuar con el siguiente
carácter
  Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'e') {
  Servo2.write(40);
  Servo1.write(65);
  delay(1000);

  str.remove(i, 1);          // Eliminamos la letra del string
  i--;                      // Decrementamos i para continuar con el siguiente
carácter
  Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'f') {

  str.remove(i, 1);          // Eliminamos la letra del string
  i--;                      // Decrementamos i para continuar con el siguiente
carácter
  Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'g') {

  str.remove(i, 1);          // Eliminamos la letra del string
  i--;                      // Decrementamos i para continuar con el siguiente
carácter
  Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'h') {
```

```
str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'i') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente
carácter
    Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'j') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente
carácter
    Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'k') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente
carácter
    Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'l') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}
```

```
if (character == 'm') {  
  
    str.remove(i, 1);      // Eliminamos la letra del string  
    i--;                  // Decrementamos i para continuar con el siguiente  
carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
  
if (character == 'n') {  
  
    str.remove(i, 1);      // Eliminamos la letra del string  
    i--;                  // Decrementamos i para continuar con el siguiente  
carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
  
if (character == 'ñ') {  
  
    str.remove(i, 1);      // Eliminamos la letra del string  
    i--;                  // Decrementamos i para continuar con el siguiente  
carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
  
if (character == 'o') {  
  
    str.remove(i, 1);      // Eliminamos la letra del string  
    i--;                  // Decrementamos i para continuar con el siguiente  
carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
  
if (character == 'p') {
```

```
str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
Line = Line + 1;
}

if (character == 'q') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}

if (character == 'r') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}

if (character == 's') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}

if (character == 't') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}

if (character == 'u') {
```

```
str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'v') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente
carácter
    Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'w') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'x') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'y') {

    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string
    i--; / Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter
    Line = Line + 1;
}

if (caracter == 'z') {
```



```
if (character == '4') {
```

```
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter  
    Line = Line + 1;  
}
```

```
if (character == '5') {
```

```
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter  
    Line = Line + 1;  
}
```

```
if (character == '6') {
```

```
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter  
    Line = Line + 1;  
}
```

```
if (character == '7') {
```

```
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter  
    Line = Line + 1;  
}
```

```
if (character == '8') {
```

```
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter  
    Line = Line + 1;  
}
```

```
if (caracter == '9') {  
  
    str.remove(i, 1); // Eliminamos la letra del string  
    i--; // Decrementamos i para continuar con el siguiente carácter  
    Line = Line + 1;  
}  
}  
}
```

```
void Begin() {  
    // Mostrando el inicio  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("Iniciando sistema");  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.clear();  
    lcd.print("SAEB.");  
    delay(750);  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("SAEB..");  
    delay(750);  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("SAEB...");  
    delay(500);  
    lcd.clear();  
    lcd.print("SAEB.");  
    delay(750);  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("SAEB..");  
    delay(750);  
    lcd.setCursor(0, 1);  
    lcd.print("SAEB...");  
    delay(500);  
}
```

```
lcd.clear(); // Limpie la pantalla LCD antes de continuar.
```

```
// Se muestra una animación de carga en dos líneas de la pantalla
LCD. Se utiliza un bucle "for"

// para crear la animación de puntos. La función "substring" se usa
para construir la secuencia
// de puntos de manera eficiente.

// Limpieza y preparación para la siguiente animación de carga
lcd.clear(); // Limpie la pantalla LCD antes de continuar.

// Animación de Carga (Parte 2)
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" Cargando.");
lcd.setCursor(0, 1);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  lcd.print(" Cargando" + String("...").substring(0, i));
  delay(400);
}

// Se muestra otra animación de carga similar a la anterior, pero
se repite dos veces.

// Limpieza y preparación para el mensaje final
lcd.clear();

// Limpie la pantalla LCD antes de continuar.

// Mensaje Final
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" Listo!");
delay(1500);

// Se muestra el mensaje final "Listo!" en la pantalla LCD y se
espera antes de finalizar
```

Figura 57. Programación con Arduino IDE para la impresora.

PROGRAMACIÓN DE LA IMPRESORA

Podemos decir que esta programación desarrollada en Arduino IDE consta de múltiples librerías para facilitar la programación. Además, se utilizaron pestañas para seccionar partes del código y así mejorar la sintaxis de esta.

Las librerías simplifican el proceso de los siguientes componentes: la LCD IDO C, los servomotores y el transmisor bluetooth incorporado en la placa ESP 32.

También se utilizaron diferentes variables de tipo Bool, String, Int, While, Char, y diferentes condicionales tales como If, else, for que permitieron la correcta ejecución del código.

Las funciones se hicieron con la intención de facilitar la lectura del código y mejorar el proceso de corrección de datos evitando tener que ir a distintas partes de este. Las funciones utilizadas son: ProcesarTexto, Begin, MotorDC, SPIR. Contiene dos Hash, borrarString y resplazasEspacios.

En resumen, la programación desarrollada en Arduino IDE se beneficia de múltiples librerías que facilitan el proceso de programación. Además, el uso de pestañas y una estructura organizada mejora la sintaxis del código. Se han utilizado diferentes tipos de variables y condicionales para garantizar una ejecución correcta del programa. Las funciones implementadas simplifican la lectura y corrección del código, y se han utilizado diversas funciones como ProcesarTexto, Begin, MotorDC y SPIR para mejorar el flujo del programa. En general, la programación en Arduino IDE es una manera eficiente y práctica de desarrollar proyectos electrónicos y automatización.

DESARROLLO DE SOFTWARE EN SCRATCH PARA LOS LENTES

The image shows a Scratch script with the following blocks:

- al hacer clic en** (when clicked) block.
- use model** block with the URL https://teachablemachine.withgoogle.com/models/4p5K066_f/.
- encender** video block.
- fijar volumen al** 100 % block.
- por siempre** (forever) loop containing:
 - Centro comercial** block.
 - Frutas** block.
 - Hogar** block.
 - Parque** block.
 - Restaurante** block.
 - esperar** 5 segundos block.

Annotations and explanations:

- A bracket on the right side groups the **use model** and **encender** blocks, with the text: "Se integra el link de la inteligencia artificial" (The link of artificial intelligence is integrated).
- A bracket on the right side groups the **encender** and **fijar volumen** blocks, with the text: "Se enciende la cámara" (The camera is turned on).
- A bracket on the right side groups the five location blocks (**Centro comercial**, **Frutas**, **Hogar**, **Parque**, **Restaurante**) within the loop, with the text: "Se llama a las distintas funciones creadas para seccionar los bloques" (It calls the different functions created to section the blocks).

al presionar tecla **a**

use model https://teachablemachine.withgoogle.com/models/4p5K066_f/

encender **vídeo**

Se configura la tecla "a" para encender la cámara

al presionar tecla **espacio**

apagar **vídeo**

Se configura la tecla de "espacio" para apagar la cámara

definir **Hogar**

si **prediction is** **Microondas** **entonces**
decir **Estas viendo un microondas**

si **prediction is** **Lavadora** **entonces**
decir **Estas viendo una lavadora**

si **prediction is** **Secadora** **entonces**
decir **Estas viendo una secadora**

si **prediction is** **Lampara** **entonces**
decir **Estas viendo una lampara**

Si se reconoce un microondas dirá el nombre del objeto

Si se reconoce una lavadora dirá el nombre del objeto

Si se reconoce una secadora dirá el nombre del objeto

Si se reconoce una lampara dirá el nombre del objeto

Si se reconoce algún objeto el programa emitirá un audio explicando que objeto es reconocido

Si se reconoce una reloj de pared dirá el nombre del objeto

Si se reconoce un espejo de pared dirá el nombre del objeto

Si se reconoce una taza dirá el nombre del objeto

Si se reconoce un plato dirá el nombre del objeto

Si se reconocen cubiertos dirá el nombre del objeto

Si se reconoce un toper dirá el nombre del objeto

Si se reconoce un cepillo de dientes dirá el nombre del objeto

Si se reconoce pasta dental dirá el nombre del objeto

Si se reconoce una toalla dirá el nombre del objeto

Si se reconoce un horno dirá el nombre del objeto

Si se reconoce algún objeto el programa emitirá un audio explicando que objeto es reconocido

Figura 58. Programación con Scratch para los lentes.

Se añadieron bloques de una extensión especial para utilizar Teachable Machine. En dicho bloque se colocó el enlace proporcionado por la aplicación de Teachable Machine. Se crearon diferentes funciones para separar los objetos que se debían identificar con la IA. seleccionamos Scratch ya que permite integrar Teachable Machina de una manera fácil y eficiente. Además, posee otras librerías que facilitan la programación como las siguientes: sensor de rostro y texto a voz funciones útiles y necesarias para nuestro prototipo.